

Morphologische und genetische
Untersuchungen an *Halichondria panicea*
(Pallas, 1766) aus der Ostsee

Hoy, Philipp

Matrikelnummer: 218201661

Einreichdatum:	17.05.2021
Beginn der Laborarbeiten:	18.05.2021
Abgabedatum:	05.08.2021

Erstgutachter:

Dr. Katharina Romoth
Leibniz-Institut für Ostseeforschung
Warnemünde
AG Benthos
Seesstraße 15
18119 Rostock
+49 381 5197 3409
katharina.romoth@io-warnemuende.de

Zweitgutachter:

Dr. Ralf Bastrop
Universität Rostock
Institut für Biowissenschaften
AG Tierphysiologie
Albert-Einstein-Straße 3
18059 Rostock
+49 381 498 6233
ralf.bastrop@uni-rostock.de

BACHELORARBEIT im Bachelor-Studiengang Biowissenschaften

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Institut für Biowissenschaften

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung	1
2. Einleitung.....	2
3. Material und Methoden.....	6
3.1. Probennahme	6
3.2. DNA-Barcoding.....	9
3.2.1. <i>COI</i>	9
3.2.2. <i>18S</i> und <i>28S</i>	9
3.2.3. DNA-Isolation.....	9
3.2.4. Polymerase-Kettenreaktion.....	10
3.2.5. Agarosegel-Elektrophorese.....	13
3.2.6. Aufreinigung der PCR-Produkte.....	13
3.2.7. Sequenzierung.....	14
3.2.8. Alignment und phylogenetische Auswertung	15
3.3. Morphologische Bestimmung.....	17
3.4. Analyse von Verbreitung von <i>Halichondria panicea</i> und abiotischen Faktoren.....	21
4. Ergebnisse.....	22
4.1. DNA-Barcoding.....	22
4.1.1. <i>COI</i>	22
4.1.2. <i>18S</i>	26
4.1.3. <i>28S</i>	28
4.1.4. Zusammenfassung der Ergebnisse des DNA-Barcodings.....	30
4.2. Morphologische Bestimmung.....	30
4.2.1. Vergleich der Bestimmungsmerkmale von <i>Halichondria panicea</i> aus unterschiedlichen Bestimmungsschlüsseln	30
4.2.2. Morphologische Bestimmungen nach dem DNA-Barcoding	31
4.3. Verbreitung von <i>Halichondria panicea</i> und abiotischen Faktoren.....	35
5. Diskussion	40
5.1. Genetische Untersuchungen.....	40
5.2. Morphologische Untersuchungen	42
5.3. Ökologische Untersuchungen	43
5.4. Methodische Schwierigkeiten und Lösungen	45
5.5. Ausblick.....	47
6. Literaturverzeichnis	49
7. Anhang.....	A1
7.1. Danksagung	A21
7.2. Eidesstattliche Erklärung	A22

1 Zusammenfassung

Schwämme bevölkern sämtliche Meere, sowie viele Süßgewässer unseres Planeten und sind für viele Ökosysteme von entscheidender Bedeutung. In der deutschen Ostsee wird das Phylum Porifera vor allem von *Halichondria panicea*, dem Brotkrumenschwamm, vertreten. Er ist nicht nur in Teilen der deutschen Ostsee sehr abundant, sondern kommt als Kosmopolit auch in der Nordsee, im Atlantik und dem Pazifik vor. Seine morphologische Variabilität ist, wie auch bei vielen anderen Schwämmen, sehr ausgeprägt. Zusammen mit der generellen Merkmalsarmut dieses Tierstammes kann es daher zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Bestimmung kommen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Individuen von *Halichondria panicea* aus Nord- und Ostsee mittels DNA-Barcoding genetisch miteinander verglichen. Es sollte ermittelt werden, ob es sich bei den in der Ostsee vorkommenden Tieren tatsächlich um die gleiche Art *Halichondria panicea* wie in der Nordsee handelt. Für ein erfolgreiches DNA-Barcoding wurden zum Teil *Halichondria panicea* spezifische PCR- und Sequenzier-Primer entwickelt. Es konnte gezeigt werden, dass es sich bei den Individuen von *Halichondria panicea* aus der Ostsee tatsächlich um die gleiche Art wie in der Nordsee handelt. Zusätzlich konnte innerhalb von *Halichondria panicea* eine hohe kryptische Biodiversität aufgedeckt werden. Es gibt Hinweise darauf, dass unter dem Namen *Halichondria panicea* in der Nordsee drei genetische Linien mit potenziellem Artniveau zusammengefasst sind. In morphologischen Vergleichen konnten in dieser Arbeit keine Merkmalsausprägungen bestimmt werden, welche eine Diskriminierung der drei postulierten Arten erlauben.

In einem zweiten Teil wurde die Verbreitung von *Halichondria panicea* in der deutschen Ostsee untersucht. Als marine Spezies sieht sich *Halichondria panicea*, wie viele andere Arten, mit den besonderen Anforderungen an das Leben in der Ostsee konfrontiert. Das Vorkommen von *Halichondria panicea* wurde in Hinblick auf die abiotischen Faktoren Sauerstoffkonzentration, Tiefe und Salinität untersucht.

2 Einleitung

Seit über 700 Millionen Jahren bevölkern Schwämme unseren Planeten. Dabei sind sie weit mehr als nur eine Randnotiz im Fossilbericht. So bildeten sie bereits im Kambrium die ersten Riffstrukturen der Meere und bekleiden bis heute mit etwa 10 000 rezenten Arten wichtige Schlüsselpositionen in vielen Ökosystemen dieser Erde. Sie bevölkern sämtliche marine Lebensräume und kommen auf allen Kontinenten, mit Ausnahme der Antarktis, auch im Süßwasser vor. Als eine der ältesten mehrzelligen Tiergruppen verfügen sie über einen einfachen, aber effektiven Bauplan, welcher auf die Lebensweise als sessiler Filtrierer angepasst ist (Erpenbeck et. al., 2012). Die äußere Gestalt von Schwämmen kann sehr verschieden ausfallen und ist hochgradig von der direkten Umgebung des einzelnen Tieres abhängig. Die Oberfläche eines Schwamms wird durch das sogenannte Pinacoderm begrenzt. Es handelt sich dabei um eine einlagige Zellschicht mit mikroskopisch kleinen Öffnungen, Ostien genannt. Von den Ostien ziehen Kanäle ins Innere des Schwamms und münden in mit Kragengeißelzellen ausgekleideten Kammern. Die Kragengeißelzellen der Schwämme werden Choanocyten genannt und bilden zusammen das sogenannte Choanoderm. Sie realisieren mit ihren schlagenden Flagellen den Wasserstrom durch den Schwamm. Nach der Passage der Kragengeißelkammern gelangt das Wasser in einen größeren Hohlraum, das Atrium, um anschließend durch größere Öffnungen, die Osculi, wieder an die Umgebung abgegeben zu werden (Erpenbeck & van Soest, 2007). Als Filtrierer ernähren sich Schwämme von Pico- und Nanoplankton, sowie partikulären und gelösten organischem Material (POM, DOM). Die Nahrungsaufnahme erfolgt endozytotisch (Erpenbeck & van Soest, 2007).

Auch in der deutschen Ostsee gehören mehrere Schwammarten zum festen Artinventar. Als häufig auftretende Spezies scheint sich hier *Halichondria panicea* hervorzutun (Benthos-Datenbank Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde). Diese Schwammart wurde erstmals im Jahr 1766 vom preußischen Naturforscher Peter Simon Pallas im Rahmen seines Werkes „ELENCHUS ZOOPHYTORUM“ als *Spongia panicea* beschrieben. Pallas verglich die Gestalt des Schwamms unter anderem mit dem „Inneren eines Brotes“. Die Ähnlichkeit zum fluffigen Inneren eines Weizenbrotes hat dem Brotkrumenschwamm seinen deutschen Namen gegeben. Als Locus typicus benennt Pallas „das Meer um Belgien und England“, was sich als die heutige Nordsee übersetzen lässt (Pallas, 1766). Darüber hinaus ist *Halichondria panicea* als Kosmopolit in vielen Regionen der Erde zu finden (Van Soest, 2021).

Halichondria panicea gehört zum Taxon der Demospongiae (Hornkieselschwämme), welches etwa 85% der rezenten Schwammarten umfasst. Wie alle anderen Schwämme ist *Halichondria panicea* ein sessiler Filtrierer und eigentlich auf Hartsubstrat als Lebensgrundlage angewiesen. Neben Steinen, Schill und anthropogenen Strukturen wie Buhnen oder Spundwänden nutzt *Halichondria panicea* jedoch auch Rotalgen als Substrat (Barthel 1988). Die Fortpflanzung erfolgt bei *Halichondria panicea* sexuell. Für Populationen auf der Insel Helgoland, an der Westküste Schwedens, sowie in der Kieler Bucht konnte eine getrenntgeschlechtliche Fortpflanzung beobachtet werden (Witte et. al., 1994). Während die Spermien der Männchen ins umliegende Wasser abgegeben werden, verbleiben die Oocyten im Inneren der weiblichen Tiere. Die Spermien gelangen mit dem eingestrudelten Wasser in das Weibchen. Nach der Befruchtung wächst der Embryo im Schwamm heran, um anschließend als bewimperte Larve über das Kanalsystem des weiblichen Schwamms in das umliegende Wasser abgegeben zu werden. Nach dem Festsetzen der Larve auf einem geeigneten Substrat wächst diese zu einem sessilen adulten Schwamm heran (Erpenbeck & van Soest, 2007)

Über die ökologische Rolle von *Halichondria panicea* in der Ostsee ist bisher noch wenig bekannt. In anderen Ökosystemen ist hingegen die wichtige Rolle von Schwämmen in Stoffkreisläufen bestätigt. Schwämme nehmen u. a. DOM aus der Wassersäule auf, welches für andere benthische Organismen nicht zur Verfügung steht. In Form von abgeschiedenen Zellen, als Folge einer hohen Proliferationsrate der Choanocyten, geben sie den Kohlenstoff als verwertbares POM wieder an ihre Umgebung ab (Folkers & Rombouts, 2020). In der Bucht von Florida könnten Schwämme als dominierende Filtrierer zudem für die Kontrolle von Phytoplankton Blüten verantwortlich sein (Peterson et. al., 2006).

In Europa regeln die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) und die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (2008/56/EG), welche Maßnahmen zum Erhalt und für die nachhaltige Nutzung der Ostsee ergriffen werden müssen. Dabei wird den Hartsubstrat-Habitaten eine besondere Bedeutung zugemessen. Um eine Aussage über den Zustand dieser Habitats treffen zu können, bedarf es einer genauen Analyse der dort vertretenen Lebensgemeinschaften (Beisiegel et. al., 2017). Auch *Halichondria panicea* ist an Hartsubstrat-Habitaten zu finden. Aufgrund der hohen morphologischen Variabilität fällt eine zweifelsfreie morphologische Bestimmung jedoch häufig schwer. Im Rahmen dieser Arbeit soll daher untersucht werden, ob es sich bei den bisher als *Halichondria panicea* beschriebenen Tieren aus der deutschen Ostsee

tatsächlich um die gleiche Art, wie in der Nordsee, dem Locus typicus von *Halichondria panicea*, handelt.

Die taxonomische Bestimmung von Schwämmen erfolgt traditionell anhand ihrer Skelettstruktur. Ein Schwamm erhält seine Gestalt durch ein Gerüst aus vielen mikroskopisch kleinen Nadeln aus Silikat oder Kalziumcarbonat. Sie befinden sich in der extrazellulären Matrix, Mesohyl genannt, zwischen den zwei epithelartigen Schichten aus Pinacoderm und Choanoderm. In Verbindung mit dem Kollagenderivat Spongin fungieren sie als Skelett und ermöglichen dem Schwamm somit auch aufrechte Wuchsformen (Erpenbeck & van Soest, 2007). Aufgrund der umfassenden morphologischen Variabilität in der äußeren Erscheinung bilden die Spicula meist die morphologische Merkmalsausprägung mit der höchsten Aussagekraft. Dabei ist sowohl die Form, wie auch die Anordnung der Spicula im Schwamm entscheidend (Erpenbeck et. al., 2012; Tendal, 1997). Für die Art *Halichondria panicea* sind Silikat-Spicula vom Oxea-Typ charakteristisch. Spicula vom Oxea-Typ zeichnen sich durch eine schlanke, nadelförmige Gestalt aus. Bei *Halichondria panicea* sind diese leicht gebogen und können zwischen 100 und 480 µm Länge messen. Während sie im inneren Gewebe ungeordnet verteilt sind, lagern sie sich im Pinacoderm, welches ebenfalls als Dermalmembran bezeichnet wird, zu einer netzförmigen Struktur zusammen (Ackers et. al., 2007). Trotz dieser Merkmale bleibt die Abgrenzung von *Halichondria panicea* zu anderen Schwämmen schwierig. Die molekulare Taxonomie bietet hier mit dem DNA-Barcoding ein Werkzeug, mit dem sich die Bestimmung von *Halichondria panicea* vereinfachen lassen könnte. Beim DNA-Barcoding wird, ähnlich einem Barcode im Supermarkt, eine artspezifische DNA-Sequenz eines Markergens zur Artbestimmung verwendet (Hebert et. al., 2003).

Jedoch können beim DNA-Barcoding von Schwämmen im Vergleich zu anderen Taxa mehrere Herausforderungen entstehen. Für ein erfolgreiches DNA-Barcoding ist eine ausreichend hohe Substitutionsrate der DNA notwendig. Nur wenn sich die DNA-Sequenzen verschiedener Arten unterscheiden, ist ihre Trennung möglich. Als Nicht-Bilateria weisen Schwämme jedoch eine bis zu 10-fach geringere DNA-Substitutionsrate in Teilen ihres Genoms auf. Dies kann dazu führen, dass sich mehrere Arten möglicherweise einen DNA-Barcode teilen, was eine Bestimmung auf Artniveau unmöglich macht (Erpenbeck et. al., 2012). Viele Schwämme besitzen zudem eine Vielzahl symbiontischer Mikroorganismen. Auch in *Halichondria panicea* konnten verschiedene Bakterien und Mikroalgen nachgewiesen werden (Ackers et. al., 2007; Wichels et. al., 2006). Da sich jedoch Schwamm und Symbiont nicht voneinander trennen lassen, erhält man bei der DNA-Isolation eines Schwammes unweigerlich eine DNA-Mixtur

mit dem Erbgut verschiedener Organismen. Im weiteren Verlauf kann es dadurch zu Fehl-Amplifikationen kommen. Auch die Hemmung der Polymerase in der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) durch vom Schwamm produzierte Sekundärmetabolite kann das DNA-Barcoding erschweren (Erpenbeck et. al., 2012). Trotz der genannten Herausforderungen, haben mehrere Arbeiten bereits gezeigt, dass ein DNA-Barcoding an Schwämmen nicht nur möglich ist, sondern besonders bei der vorherrschenden Merkmalsarmut dieses Phylums eine sehr geeignete Methode für taxonomische Untersuchungen sein kann (Park et. al., 2007; Wörheide et. al., 2007; Andreakis et. al., 2012). In dieser Arbeit soll mithilfe des DNA-Barcoding und morphologischen Vergleichen folgende Arbeitshypothese auf ihre Gültigkeit geprüft werden; „Trotz morphologischer Variabilität von *Halichondria panicea* in der deutschen Ostsee, handelt es sich um die gleiche Art wie in der Nordsee (Locus typicus)“.

Neben der Systematik soll in dieser Arbeit ebenfalls die Verbreitung von *Halichondria panicea* in der deutschen Ostsee anhand der vorhandenen Datenbankdaten untersucht werden. Als das größte Brackwassermeer der Erde herrschen in der Ostsee Bedingungen, welches es als Lebensraum einzigartig macht und ihre Bewohner vor große Herausforderungen stellt. Einer der größten Einflüsse auf das Leben in der Ostsee ist der Salinitätsgradient. Während an der Verbindung zur Nordsee über das Skagerrak durch windgetriebene Einstromereignisse immer wieder große Mengen marines Meerwasser in die Ostsee gedrückt werden, münden im östlichen Teil der Ostsee über 200 Flüsse, welche für eine stark herabgesetzte Salinität sorgen. So entsteht ein über 2000 km langer Salinitätsgradient mit nahezu marinen Salinitäten in den Übergangsregionen der Belte, bis hin zu fast limnischen Verhältnissen im Bottnischen Meerbusen oder dem Golf von Finnland (Snoeijs-Leijonmalm & Andrén, 2017). Marine Arten, welche aus der Nordsee in die Ostsee einwandern, sehen sich daher mit einer ständig abnehmenden Salinität konfrontiert. Dies hat zur Folge, dass viele Arten nicht die gesamte Ostsee, sondern nur Gebiete mit für sie noch ausreichenden Salinitäten besiedeln können (Snoeijs-Leijonmalm & Andrén, 2017). Vor diesem Hintergrund soll die Verbreitung von *Halichondria panicea* in der deutschen Ostsee untersucht werden. Schließlich muss in Betracht gezogen werden, dass das physische Vorkommen von z.B. *Halichondria panicea* noch keine Aussagen darüber zulässt, ob der gesamte Lebenszyklus der Art inklusive der Reproduktion im jeweiligen Gebiet vollzogen wird oder nicht.

Es wird folgende Hypothese aufgestellt: „Die Häufigkeit von *Halichondria panicea* nimmt in der deutschen Ostsee entlang des Salinitätsgradienten der Ostsee ab.“

3 Material und Methoden

3.1 Probennahme

Es wurden 60 Schwammproben, vorwiegend *Halichondria panicea*, von acht verschiedenen Standorten der deutschen Nord- und Ostsee zusammengetragen.

Der Großteil der Ostseeproben stammt aus qualitativen Dredge-Beprobungen. Diese wurden im Zuge zweier Ausfahrten des Forschungsschiffs „Elisabeth Mann Borgese“ des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde, im Juni 2020 und Februar 2021 (EMB239 und EMB258) durchgeführt. Zu den beprobten Gebieten gehörten der Fehmarnbelt, die Kadetrinne, die Wismarbucht und die Kieler Bucht.

Zwei weitere Standorte der deutschen Ostsee wurden im April 2021 in unmittelbarer Küstennähe durch Taucher beprobt. In der Kieler Förde erfolgte die Probennahme vor dem Yachthafen Strande an einem Wellenbrecher, bestehend aus Gesteinsblöcken, in 4 m Wassertiefe. Die Schwämme wuchsen dort direkt auf Gestein oder auf den vor Ort dominierenden Rotalgen. In der Eckernförder Bucht wurden ebenfalls Proben durch Taucher gesammelt. Die Probennahme erfolgte in einem etwa 1 ha großen Gebiet vor der Steilküste Waabs mit einer mittleren Wassertiefe von etwa 3 m. Der Meeresboden vor Ort wird durch sandigen Grund mit vielen Gesteinsblöcken und vielfältigem Bewuchs dominiert. Die beprobten Schwämme wuchsen hier ebenfalls direkt auf Hartsubstrat oder mit Rotalgen assoziiert.

Die Nordseeproben stammten von den Inseln Helgoland und Sylt. Auf Helgoland erfolgte die Probennahme durch die Biologische Anstalt Helgoland des Alfred-Wegener-Instituts im April 2021. Hier wurden die Proben während der Ebbe im Felswatt per Hand genommen. Die Beprobung der Sylter Schwämme erfolgte als Zuarbeit durch das Forschungsbüro „BioConsult SH“ im Mai 2021. Die Schwämme wurden ausschließlich in kleinen Wasserkuhlen an Austern oder Makroalgen wachsend gefunden und wie auf Helgoland während der Ebbe gesammelt.

Die Tiere wurden nach der Probennahme morphologisch bestimmt und sofern möglich, noch unmittelbar vor der Probennahme im Habitat und direkt nach der Probennahme in einer Fotoschale fotografisch dokumentiert. Anschließend wurden die Proben zur Fixierung in Gefäße mit 99 % Analyse-Ethanol überführt. Konnte aufgrund einer Probennahme durch Dritte kein Foto vor der Fixierung gemacht werden, so wurde zumindest nachträglich ein Foto der bereits konservierten Proben angefertigt.

Tabelle 1: Probenliste

Proben- name	Standort	Koordinaten		Datum	morph. Bestimmung
		Deci-Nord	Deci-Ost		
Hy01	Fehmarnbelt	54,582	11,044	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy02	Fehmarnbelt	54,582	11,044	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy03	Fehmarnbelt	54,582	11,044	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy04	Fehmarnbelt	54,566	10,914	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy05	Fehmarnbelt	54,566	10,914	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy06	Fehmarnbelt	54,566	10,914	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy07	Fehmarnbelt	54,566	10,914	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy08	Fehmarnbelt	54,566	10,914	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy09	Fehmarnbelt	54,566	10,914	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy10	Fehmarnbelt	54,566	10,914	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy11	Fehmarnbelt	54,598	10,858	06.2020	<i>Leucosolenia</i> sp.
Hy12	Kieler Bucht	54,533	10,415	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy13	Kadetrinne	54,500	12,272	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy14	Kadetrinne	54,500	12,272	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy15	Kieler Bucht	54,533	10,415	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy16	Kieler Bucht	54,533	10,415	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy17	Kadetrinne	54,500	12,272	06.2020	<i>Halichondria panicea</i>
Hy18	Kadetrinne	54,500	12,232	06.2020	<i>Leucosolenia</i> sp.
Hy20	Wismar Bucht	54,158	11,794	02.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy21	Wismar Bucht	54,158	11,794	02.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy22	Wismar Bucht	54,158	11,794	02.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy23	Wismar Bucht	54,158	11,794	02.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy24	Wismar Bucht	54,158	11,794	02.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy25	Wismar Bucht	54,158	11,794	02.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy26	Wismar Bucht	54,158	11,794	02.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy27	Wismar Bucht	54,158	11,794	02.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy28	Wismar Bucht	54,158	11,794	02.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy29	Wismar Bucht	54,158	11,794	02.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy30	Wismar Bucht	54,158	11,794	02.2021	unbestimmbar
Hy31	Kieler Förde	54,432	10,171	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy32	Kieler Förde	54,432	10,171	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy33	Kieler Förde	54,432	10,171	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy34	Kieler Förde	54,432	10,171	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy35	Kieler Förde	54,432	10,171	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy36	Kieler Förde	54,432	10,171	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy37	Kieler Förde	54,432	10,171	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy38	Kieler Förde	54,432	10,171	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy39	Kieler Förde	54,432	10,171	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy40	Kieler Förde	54,432	10,171	04.2021	unbestimmbar
Hy41	Eckernförder Bucht	54,524	10,002	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>

Proben- name	Standort	Koordinaten		Datum	morph. Bestimmung
		Deci-Nord	Deci-Ost		
Hy42	Eckernförder Bucht	54,524	10,002	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy43	Eckernförder Bucht	54,524	10,002	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy44	Eckernförder Bucht	54,524	10,002	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy45	Eckernförder Bucht	54,524	10,002	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy46	Eckernförder Bucht	54,524	10,002	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy47	Eckernförder Bucht	54,524	10,002	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy48	Helgoland	54,177	7,896	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy49	Helgoland	54,177	7,896	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy50	Helgoland	54,177	7,896	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy51	Helgoland	54,177	7,896	04.2021	<i>Haliclona oculata</i>
Hy52	Helgoland	54,177	7,896	04.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy53	Helgoland	54,177	7,896	04.2021	<i>Haliclona oculata</i>
Hy54	Sylt	54,917	8,384	05.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy55	Sylt	54,917	8,384	05.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy56	Sylt	54,917	8,384	05.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy57	Sylt	54,917	8,384	05.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy58	Sylt	54,917	8,384	05.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy59	Sylt	54,917	8,384	05.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy60	Sylt	54,917	8,384	05.2021	<i>Halichondria panicea</i>
Hy61	Sylt	54,917	8,384	05.2021	<i>Halichondria panicea</i>

3.2 DNA-Barcoding

Die genetische Analyse von *Halichondria panicea* erfolgte nach der Methode des DNA-Barcoding. Bei der Taxonomie mittels DNA-Barcoding wird die Artzugehörigkeit von Organismen auf Grundlage der genauen Nukleotid-Abfolge eines Marker-Gens bestimmt (Hebert et. al., 2003). Im Rahmen dieser Untersuchung kamen drei Gen-Fragmente als Marker-Gen zum Einsatz.

3.2.1 COI

COI steht für die Untereinheit I der Cytochrom C Oxidase der mitochondrialen Atmungskette. Das *COI*-Gen ist Teil des mitochondrialen Genoms. Ein 648 Basenpaare langes Fragment des *COI*-Gens wird häufig als Marker-Gen für das DNA-Barcoding eingesetzt. (Hebert et. al., 2003) Dies ist ein entscheidender Vorteil, da somit auf eine größere Zahl von *COI*-Sequenzen von *Halichondria panicea* aus GenBank (Clark et. al., 2016) bzw. BOLD (Ratnasingham & Hebert, 2007) zur Erweiterung des Datensatzes zurückgegriffen werden kann.

3.2.2 18S und 28S

Neben dem *COI*-Fragment sollen zwei Gene des nukleären Genoms phylogenetisch untersucht werden, um zu überprüfen, ob sich die im mitochondrialen Genom zeigende Diversität auch im nukleären Genom widerspiegelt. Hierfür wurden das *18S*- und das *28S*-Gen untersucht. Beide Gene kodieren nicht für Proteine, sondern für ribosomale RNA und haben sich als nukleäre Marker-Gene bewährt (Mindell & Honeycutt, 1990).

3.2.3 DNA-Isolation

Es wurde aus allen 60 zur Verfügung stehenden Proben DNA isoliert. Für die Isolation der gesamten genomischen DNA wurde von jeder in Ethanol fixierten Probe ein etwa 2mm großes Gewebestück mit einer Pinzette abgezupft und dem Ethanol für etwa zwei Minuten Zeit gegeben zu verdampfen. Anschließend wurde die Probe in ein 1,5 ml Eppendorf Reaktionsgefäß überführt. Die nun folgende DNA-Isolation wurde mithilfe des kommerziellen „innu PREP DNA Mini Kit“ der Firma „AnalytikJena“ durchgeführt. Nach der Lyse des Gewebes musste das Lysat, abweichend vom Protokoll des Herstellers, in ein neues 1.5 ml Eppendorf Reaktionsgefäß dekantiert werden, um das Lysat von den nicht aufgelösten Spicula des Schwammes zu trennen.

3.2.4 Polymerase-Kettenreaktion

Mithilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) kann ein spezifisches Fragment eines DNA-Gemisches amplifiziert werden. Durch ein definiertes Temperaturprofil wird der Reaktionsansatz zyklisch auf verschiedene Temperaturen erhitzt. Dies schafft die notwendigen Reaktionsbedingungen für die einzelnen Schritte der Polymerase-Kettenreaktion. Zunächst wird die eingesetzte DNA denaturiert. Anschließend können spezifisch auf das zu amplifizierende DNA-Fragment abgestimmte Oligonukleotide, sogenannte Primer, an dem jeweiligen Anfang und Ende des gewünschten Fragments binden und einen Startpunkt für Polymerase-Aktivität der eingesetzten DNA-Polymerase bilden. Die DNA-Polymerase repliziert unter Verwendung von Desoxyribonukleotiden das, durch die Primer vorgegebene, Fragment. Da sich die Anzahl der kopierten Fragmente mit jedem Zyklus verdoppelt, findet eine exponentielle Vermehrung des gewünschten DNA-Fragments statt.

PCR *COI*

Für die Amplifikation des *COI*-Fragments wurden zunächst die bereits veröffentlichten *COI*-Standardprimer LCO 1490 und HCO 2198 (Folmer et. al., 1994) in einer Arbeitskonzentration von 10 mM verwendet. Um den Erfolg und die Effizienz der PCR für die Amplifizierung des *COI*-Fragments zu überprüfen, wurde zunächst eine PCR mit einem Volumen von 10 µl durchgeführt. Alle verwendeten Reagenzien wurden vom Hersteller „Sigma-Aldrich“ bezogen. Die genaue Zusammensetzung des Reaktionsansatzes ist in Tabelle 2 und das verwendete Temperaturprofil in Tabelle 3 dargestellt. Die PCR-Reaktion wurde im Thermocycler „Biometra“ des Herstellers „AnalytikJena“ durchgeführt.

Aufgrund einer geringen Ausbeute von PCR-Produkten und Schwierigkeiten bei der Sequenzierung mit der verwendeten Primer-Kombination, wurden mehrere forward und reverse Primer eigens für das *COI*-Fragment von *Halichondria panicea* entwickelt (Tab. 4) und in verschiedenen Kombinationen in 10 µl PCR-Ansätzen getestet. Die Kombinationen Hali_LCO_3 / Hali HCO_3 und Hali_LCO_3 / Hali HCO_4 zeigten dabei die besten Ergebnisse und wurden für sämtliche Proben verwendet. Für die weitere Aufreinigung und Sequenzierung der PCR-Produkte wurden PCRs mit 30 µl Gesamtvolumen angesetzt (Tab. 2).

Tabelle 2: Reaktionsansätze PCR

	<i>COI</i> 10 μ l Ansatz [μ l]	<i>COI</i> 30 μ l Ansatz [μ l]	<i>18S/28S</i> 30 μ l Ansatz [μ l]
dNTP [2,5 mM]	1,00	3,00	3,00
Primer fw [10 mM]	1,00	3,00	3,00
Primer rev [10 mM]	1,00	3,00	3,00
10x Puffer	1,00	3,00	3,00
MgCl ₂ [25 mM]	1,20	3,60	2,40
Aqua _{dest}	3,73	11,19	12,39
Taq-Polymerase	0,07	0,21	0,21
DNA-Isolat	1,00	3,00	3,00

Tabelle 3: Temperaturprofil PCR

Schritt	Temperatur [°C]	Dauer [s]	
1	94	180	
2	94	30	} 37x
3	50	30	
4	72	60	
5	72	300	
6	8	Pause	

Tabelle 4: PCR-Primer

Gen	Primer	fw/rev	Sequenz (5'-3')	Referenz
<i>COI</i>	LCO 1490	fw	GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG	Primer-Referenz ¹
<i>COI</i>	HCO 2198	rev	TAAACTTCAGGGTAACCAAAAAATCA	Primer-Referenz ¹
<i>COI</i>	Hali_a_LCO1490	fw	TTTCAACAAATCACAAGGACATTGG	
<i>COI</i>	Hali_b_LCO1491	fw	TTTCAACAAATCACAAAGACATCGG	
<i>COI</i>	Hali_LCO_2	fw	GGATGATAAAATCACTCGTGATTTTATCGCG	
<i>COI</i>	Hali_LCO_3	fw	CGAATTAATGAGTATGTATTTAAGCCGTTG	
<i>COI</i>	Hali HCO2198	rev	TAAACTTCTTGGGTGACCAAAGAACCA	
<i>COI</i>	Hali HCO_2	rev	GGTAAATCAATATGTAACTTCTGGGTGACC	
<i>COI</i>	Hali HCO_3	rev	GGTTGGTATCACCTGAGAAATTATACCA	
<i>COI</i>	Hali HCO_4	rev	CCAAATATTTGTTTTTTAGCAGAAAAGGTTGGTATC	
18S	18S1F	fw	TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAG	Primer-Referenz ²
18S	18S3F	fw	GTTTCGATTCCGGAGAGGGA	Primer-Referenz ²
18S	18Sa2.0	fw	ATGTTTGCAAAGCTGAAAC	Primer-Referenz ³
18S	18S5R	rev	CTTGGCAAATGCTTTCGC	Primer-Referenz ²
18S	18Sbi	rev	GAGTCTCGTTCGTTATCGGA	Primer-Referenz ³
18S	18S9R	rev	GATCCTTCCGCAGGTTACCTAC	Primer-Referenz ²
28S	28Srd4.8	fw	ACCTATTCTCAAAC TTAAATGG	Primer-Referenz ⁴
28S	28Srd1a	fw	CCCSCGTAAYTTAGGCATAT	Primer-Referenz ⁵
28S	28SD1D2fw	fw	AGCGGAGGAAAAGAAACTA	Primer-Referenz ⁶
28S	28Srd7b1	rev	GACTTCCCTTACCTACAT	Primer-Referenz ⁴
28S	28Sb	rev	TCGGAAGGAACCAGCTACTA	Primer-Referenz ³
28S	28Srd4b	rev	CCTTGGTCCGTGTTTCAAGAC	Primer-Referenz ⁵
28S	28SD1D2rev	rev	ACGATCGATTTGCACGTCAG	Primer-Referenz ⁶

PCR 18S und 28S

Die Amplifizierung des *18S*-Fragments musste aufgrund der Länge von über 1800 bp in jeweils drei einzelnen PCR-Ansätzen durchgeführt werden. Für das *28S*-Gen wurden ein etwa 580 bp langes Fragment amplifiziert.

Durch die Vorarbeit von Virginia Hartmann im Rahmen ihres Forschungspraktikums konnte auf bereits erprobte Primer-Kombinationen für die *18S*- und *28S*-Fragmente von *Halichondria panicea* zurückgegriffen werden. Die 30 µl PCRs wurden nach dem Schema in Tabelle 2 angesetzt. Die verwendeten Primer-Kombinationen für die Amplifizierung des *18S*-Fragments waren 18S1F/18S5R, 18S3F/18Sbi und 18Sa2.0/18S9R. Für die *28S*-Fragmente kamen die

Primer-Kombinationen 28Srd4.8a/28Srd7b1, 28Srd1a/28Sb, 28Srd1a/28Srd4b und 28SD1D2fw/28SD1D2rev zum Einsatz. Das verwendete Temperaturprofil entsprach für alle Reaktionen dem aus Tabelle 3.

3.2.5 Agarosegel-Elektrophorese

Die Agarosegel-Elektrophorese dient der Kontrolle einer PCR-Reaktion bzw. einer PCR Produktaufreinigung. Die Polymere eines Agarosegels wirken als Molekularsieb, welches DNA-Moleküle anhand ihrer Größe auftrennt. Durch eine angelegte Spannung werden die negativ geladenen DNA-Moleküle durch das Gel bewegt. Die Laufgeschwindigkeit durch das Agarosegel verhält sich dabei umgekehrt proportional zur Größe des DNA-Moleküls. Durch die Zugabe von Ethidiumbromid zum Gel werden die DNA-Moleküle unter UV-Licht sichtbar gemacht. Das Ethidiumbromid legt sich in die Helix-Struktur der DNA-Moleküle und lässt diese unter UV-Licht fluoreszieren.

Für die Herstellung der Agarosegele wurden 4,5 g Agarose der Firma „Sigma-Aldrich“ in 300 ml TAE-Puffer unter Erhitzen aufgelöst und 30 µl Ethidiumbromid hinzugegeben. Den 10 µl PCR-Produkten wurden 2 µl Stopp-Lade-Puffer hinzugegeben und auf das auspolymerisierte Gel aufgetragen. Für die 30 µl PCR-Produkte wurden 5 µl Stopp-Lade-Puffer verwendet. Die Agarosegel-Elektrophoresen wurden bei 80 V Spannung für 15 bis 20 Minuten in „Biometra“ Elektrophoresekammern von „AnalytikJena“ durchgeführt. Anschließend wurde das Agarosegel unter UV-Licht fotografisch dokumentiert.

3.2.6 Aufreinigung der PCR-Produkte

Für die Sequenzierung wurden die PCR-Produkte der 30 µl Ansätze aufgereinigt. Die Banden wurden mit einem Skalpell ausgeschnitten und in ein steriles 2 ml Eppendorf Reaktionsgefäß überführt. Anschließend erfolgte die Gelextraktion und Aufreinigung unter Verwendung des kommerziellen „innu PREP Gel Extraction Kit“ von „AnalytikJena“. Abweichend vom Protokoll wurde, anstelle des im Kit enthaltenen Elutionspuffers, der Puffer (Stammlösung: 5x sequencing buffer) des „BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit“ von „ThermoFisher“ verwendet. Mit den Eluatzen wurde anschließend erneut eine Gelelektrophorese durchgeführt (4 µl Eluat + 1,5 µl Stopp-Lade-Puffer), um die Ausbeute der Aufreinigung für die folgende Sequenzier-Reaktion zu bestimmen.

3.2.7 Sequenzierung

Die genaue Basenpaarabfolge der aufgereinigten PCR-Produkte wurde mit der Kettenabbruchmethode bestimmt (Sanger et. al., 1977). Hierbei wird pro Reaktionsansatz nur ein Primer verwendet und der Polymerase neben herkömmlichen Desoxyribonukleotiden auch eine geringe Konzentration fluoreszenz-markierte Didesoxyribonukleotide zur Synthese des neuen Stranges zur Verfügung gestellt. Die vier Didesoxyribonukleotide tragen jeweils verschiedene Farbstoffe, was ihre Identifikation erlaubt. Durch den Austausch der OH-Gruppe gegen ein Wasserstoffatom am 3`-Ende der Didesoxyribonukleotide wird die Synthese nach dem Einbau eines Didesoxyribonukleotids abgebrochen (Kettenabbruch). Das Ergebnis sind DNA-Stränge unterschiedlicher Länge (Primer + eine Base, Primer + zwei Basen usw.), welche jeweils mit einem fluoreszenz-markierten Didesoxyribonukleotid enden. Die Sequenzier-Produkte werden im Sequenzer mithilfe einer Kapillarelektrophorese aufgetrennt. Ein Laser regt die fluoreszenz-markierten Didesoxyribonukleotide an, sodass aufgrund des emittierten Lichts die jeweils letzte Base bestimmt werden kann.

Die Sequenzierung wurde mit dem „BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit“ von „ThermoFisher“ durchgeführt. Die Sequenzier-Reaktionen wurden anhand von Tabelle 5 angesetzt und auf Grundlage des Temperaturprofils in Tabelle 6 durchgeführt. Das exakte Verhältnis von Aqua_{dest.} zu aufgereinigtem PCR-Produkt wurde mithilfe der Ergebnisse der zuvor durchgeführten Kontroll-Elektrophoresen bestimmt. Bei einer höheren Ausbeute der aufgereinigten PCR-Produkte konnte weniger Eluat als bei einem mit geringerer Ausbeute für die Sequenzier-Reaktion verwendet werden. Die Sequenzierung erfolgte mit einem „3130xl Genetic Analyzer“ von „Applied Biosystems“. Aufgrund von nicht zufriedenstellenden Sequenzier-Ergebnissen der *COI*-Fragmente unter Verwendung der PCR-Primer, wurden vier *Halichondria panicea* spezifische interne *COI*-Sequenzierungsprimer neu entwickelt (Tab. 7). Für die Sequenzier-Reaktionen der *18S*- und *28S*- Fragmente konnten die PCR-Primer verwendet werden.

Tabelle 5: Reaktionsansatz Sequenzierung

	4 μ l Sequenzier-Mix [μ l]		10 μ l Ansatz [μ l]
Stammlösung	0,6	Aqua dest.	0-2
5x Sequencing Buffer	1,7	Primer	1
Aqua dest.	1,7	aufgereinigtes PCR-Produkt	2-5
		Sequenzier-Mix	4

Tabelle 6: Temperaturprofil Sequenzier-Reaktion

Schritt	Temperatur [$^{\circ}$ C]	Dauer [s]	
1	96	60	
2	96	10	} 24x
3	50	10	
4	60	240	
5	10	Pause	

Tabelle 7: Primer Sequenzier-Reaktion

Gen-Fragment	Primer	Sequenz (5'-3')
<i>COI</i>	Hali_intfw1	GTAATAGTAACTGCTCACGCCTTTGTAATG
<i>COI</i>	Hali_intfw2	ATGGCTTTTCTAGATTGAATAATCTTAG
<i>COI</i>	Hali_intrev1	CTAAGATTATTCAATCTAGGAAAAGCCAT
<i>COI</i>	Hali_intrev2	CCTGGCGCTCTCATATTTATAATGGTTGTAATG

3.2.8 Alignment und phylogenetische Auswertung

Die Rohdaten der Sequenzierungen wurden automatisiert mit dem Analyseprogramm des „3130xl Genetic Analyzer“ von „Applied Biosystems“ ausgewertet und mit dem Programm „CEQ 8000“ von „Beckman & Coulter“ manuell kontrolliert und editiert. Die kontrollierten Sequenzen wurden danach mithilfe des Programms „BioEdit“ (Hall, 1999) zu einem Alignment zusammengestellt.

Für das *COI*-Genfragment konnte ein Datensatz mit Sequenzen von 47 der 60 untersuchten Proben ermittelt werden. 45 Individuen konnten *Halichondria panicea* zugeordnet werden. Hy13 und Hy18 zeigte als einzige der erfolgreich sequenzierten Proben eine abweichende Sequenz. Für die Stammbaumerstellung wurden 44 Sequenzen mit einer Länge von 560 bp ausgewählt. Zusätzlich wurden 20 weitere Sequenzen von *Halichondria panicea* und

Halichondria sp. aus GenBank und BOLD ergänzt. Es konnten neun Haplotypen von *Halichondria panicea* identifiziert werden.

Davon stammen fünf Haplotypen aus der Nord- und Ostsee. Als Außengruppe dienten die Sequenzen anderer *Halichondria*-Arten aus GenBank.

Die Sequenz für das *18S*-Genfragment konnte für mindestens eine Probe je *COI*-Haplotyp bestimmt werden. Die Sequenzen mit einer Länge von 1842 bp wurden aus den Sequenzen dreier sich überlappender PCR-Produkte zusammengesetzt. Insgesamt wurden für den *18S*-Datensatz neun selbst ermittelte Sequenzen der Proben aus Nord- und Ostsee, sowie 13 Sequenzen anderer *Halichondria*-Arten aus GenBank berücksichtigt. Es konnten fünf *Halichondria panicea*-Genotypen in Nord- und Ostsee ermittelt werden. Als Außengruppe dienten zwei Sequenzen von *Hymeniacidon sp.* und *Hymeniacidon perlevis* aus GenBank.

Die Sequenz für ein *28S*-Genfragment mit einer Länge von 579 bp konnte ebenfalls für mindestens eine Probe pro *COI*-Haplotyp (Hap 1 – Hap 5) bestimmt werden. In den *28S*-Datensatz flossen insgesamt acht Sequenzen von Individuen aus Nord- und Ostsee, sowie weitere vier Sequenzen anderer *Halichondria*-Arten aus Genbank ein. Für das *28S*-Genfragment konnten vier *Halichondria panicea*-Genotypen in Nord- und Ostsee bestimmt werden. Als Außengruppe dienten zwei Sequenzen von *Tethya citrina* und *Tethya sp.*

Für die Datensätze des *COI*- und des *18S*-Genfragments wurde in MEGA v6.0 (Tamura et. al., 2013) je ein Neighbour-Joining-, ein Maximum-Likelihood-, sowie ein Maximum-Parsimony-Stammbaum gerechnet und grafisch dargestellt. Die Berechnung der Neighbour-Joining-Stammbäume erfolgte anhand von Saitou & Nei, 1987. Für das Bestimmen der evolutionären Distanzen wurde die Tajima-Nei Methode (Tajima & Nei, 1984) genutzt. Die Berechnung der Maximum Likelihood-Stammbäume erfolgte unter Verwendung des General Time Reversible Modells (Nei & Kumar 2000). Für die Maximum Parsimony-Stammbäume wurde der Tree-Bisection-Regrafting (TBR) Algorithmus (Nei & Kumar 2000) eingesetzt. Um eine Aussage über die statistische Verlässlichkeit der Neighbour Joining- und Maximum Parsimony-Stammbäume treffen zu können, wurde ein Bootstrap-Test (Felsenstein, 1985) mit je 1000 Wiederholungen durchgeführt.

Für den *28S*-Datensatz wurde ein Neighbour-Joining- und ein Maximum-Likelihood-Stammbaum gerechnet. Die Berechnung des Neighbour-Joining-Stammbaums erfolgte nach Saitou & Nei, 1987. Für die Ermittlung der evolutionären Distanzen wurde die Maximum

Composite Likelihood Methode (Tamura & Kumar, 2004) verwendet. Der Maximum-Likelihood-Stammbaum wurde nach dem Tamura-Nei Modell (Tamura & Nei, 1993) erstellt. Desweiteren wurde auf Grundlage des *COI*-Datensatzes ein Netzwerk aller vorkommenden *COI*-Haplotypen von *Halichondria panicea* in Network 4.613 (Bandelt et. al., 1999) erstellt.

3.3 Morphologische Bestimmung

Basierend auf den Ergebnissen der phylogenetischen Untersuchungen an den Genfragmenten von *COI*, *18S* und *28S* wurde von jedem der vertretenen *COI*-Haplotypen mindestens ein Individuum für eine genauere morphologische Untersuchung ausgewählt. Wenn ein Haplotyp in Nord- und Ostsee vorkam, wurde je ein Individuum aus der Ostsee, sowie ein Individuum aus der Nordsee untersucht. Ziel war es, die während der Probennahme durchgeführte Bestimmung zu bestätigen und zu untersuchen, ob zwischen Individuen unterschiedlicher Haplotypen Merkmalsunterschiede auftreten, welche eine morphologische Diskriminierung der Tiere mit verschiedenen Haplotypen erlauben.

Für die morphologische Bestimmung wurden vier verschiedene Bestimmungsschlüssel für *Halichondria panicea* tabellarisch gegenübergestellt (Tab. 8), miteinander verglichen und auf die ausgewählten Proben angewandt. Bei der Bestimmungsliteratur handelte es sich um Tendal 1997, Ackers et. al. 2007, Hyward & Ryland 2009 und Bowen et. al 2018. Die Bestimmungsmerkmale aller Schlüssel sind in Tabelle 8 gegenübergestellt. Jedoch muss einschränkend erwähnt werden, dass nicht alle in der Bestimmungsliteratur genannten Kriterien an bereits fixierten Proben untersucht werden können. Sobald eine in Ethanol konservierte Probe bestimmt werden soll, lässt sich über Geruch, Konsistenz, Farbe und Oberflächenbeschaffenheit keine verlässliche Aussage mehr treffen. Die ausgewählten Proben wurden hinsichtlich ihrer Wuchsform, Skelettstruktur und Spiculum-Gestalt bestimmt und miteinander verglichen.

Die Präparation der Proben für die Untersuchung von Skelett- und Spiculum-Struktur orientierten sich an der Methodik von Tendal, 1997. Hierfür wurden ein möglichst dünner Schnitt parallel zur Oberfläche des Schwammes, sowie ein möglichst dünner Schnitt mit einem Winkel von 90° zur Oberfläche angefertigt und unter dem Lichtmikroskop (Zeiss Axio Lab A1 mit Mikroskopkamera AxioCam ERc 5s) bei 100x und 200x Vergrößerung untersucht. Unter dem Lichtmikroskop wurde je Probe ein Foto der Dermalmembran (Schnitt 1) und des inneren Gewebes (Schnitt 2) bei 100x Vergrößerung angefertigt. In einem dritten Foto wurde ein möglichst frei liegendes Spiculum bei 200x Vergrößerung dokumentiert.

Tabelle 8: Gegenüberstellung Bestimmungsschlüssel

	Bowen et. al. (2018)	Hayward & Ryland (2009)	Tendal (1997)	Ackers et. Al. (2007)
Form	very variable, ranging from thin sheets, to cushions and large branching forms	highly variable, encrusting to various thicknesses, or irregularly massive, sometimes spherical, or mound-formed, or occurring as upright masses, anastomosing lobes, or digits		Very polymorphic, varying from thin sheets, massive forms and cushions to branching repent forms (a 3-dimensional clump of anastomosing hollow branches). Prone to giving off stout branching processes which develop into oscular chimneys. At certain seasons of the year slender, almost filamentous, branching processes
Size		Thickness of encrusting sheets from approximately 2.5 mm, horizontal extent from a few centimetres to a metre or more, erect plates can be to 350 mm in height, anastomosing digits from 10 mm diameter		
Colour	cream to yellow in shaded sites, but pale green in well-lit areas			Green in well-lit sites owing to the presence of algae, Cream-yellow in shaded sites, ash grey, brown or (rarely) brownish-red when alive
Smell		characteristic strong pungent odour		Distinctive, like freshly deposited kelp on the strandline.
Consistency	like breadcrumbs	firm and flexible or rubbery, but sponge can be fractured if twisted significantly		Compressible, resilient but crumbly - i.e. when handled can readily break (both cushion and branching forms), until skeleton has become well consolidated. Branches break if bent through 20 degrees
Surface		smooth to slightly rough		Usually smooth, Surface spicules are often united into fibres, which form a light regular net

	Bowen et. al. (2018)	Hayward & Ryland (2009)	Tendal (1997)	Ackers et. Al. (2007)
Apertures	Oscules can be raised on conules, in regular lines along flat specimens, or on the tip of branches	Oscula are large and prominent, often as raised craters, arranged as lines along the crests of some erect forms		Oscules are circular, raised on conules in the cushion form and often regularly spaced; but are at the branch tips in the branched forms, in addition to being sited along the branches. In some forms the oscules can be flush with the surface, or in lines on ridges
Skeleton		Spongin does not occur as substantial fibres. Spicules without regular arrangement except at the surface	No fibers of Spongin and spicules, spicules lying in confusion, Dermal Skeleton a regular network of bundles of spicules	Main skeleton is a confused incipient reticulation of megascleres of variable size with little tendency to form ascending fibres and connecting branches. The ectosomal skeleton is typically a regular reticulation of tangentially arranged fibres of spicules which are similar to those of the main skeleton; but it can become confused. the ectosomal fibres are 2 - 5 megascleres thick. A well marked system of sub-ectosomal spaces can be present, setting off the ectosomal skeleton from the confused interior. Very little spongin is present
Spicules		Megascleres only elongated, slender, spindle-shaped, curved	Spicules siliceous; are rod shaped, Spicules of the main skeleton are oxea	Megascleres of slightly curved, slender, oxea only; typical 200-(265)-320µm long but can vary between 100 and 480µm. There are no microscleres.

	Bowen et. al. (2018)	Hayward & Ryland (2009)	Tendal (1997)	Ackers et. Al. (2007)
Substrate	steep vertical bedrock, gently sloping/horizontal bedrock, overhangs, boulders and cobbles, on other plants and animals, Wreckage	on rocks and larger Seeweed		on rock or any other hard substrate, e.g. crab carapaces, shells, etc, sometimes grows profusely on the stipes of <i>Laminaria hyperborea</i>
Habitat	intertidal, subtidal, 0-10 m	open coasts and outer zones of estuaries. encrusting sheets forms typical of the lower littoral zone, more massive forms are confined to the sublittoral		shore down to the circa littoral, often well developed in tidal rivers and harbours
Distribution	all coasts of Britain and Ireland	very common, all coasts (North-West Europe)		“Arctic; Atlantic coasts of Europe; Mediterranean; etc
<i>H. panicea</i> vs. <i>H. bowerbanki</i>	<i>H. bowerbanki</i> is never green in colour and often has tassels			<i>H. bowerbanki</i> does not smell and does not break when bent, If the surface has a translucent quality, the surface spicule net is not obvious, the texture is pliable and the body skeleton is composed of spicules with a tendency to form bundles => <i>H. bowerbanki</i>

3.4 Analyse von Verbreitung von *Halichondria panicea* und abiotischen Faktoren

Um das Vorkommen von *Halichondria panicea* in der deutschen Ostsee in Abhängigkeit von den abiotischen Faktoren Sauerstoffkonzentration, Salinität und Wassertiefe zu untersuchen, wurde die Benthos-Datenbank des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung der Jahre 2011-2021 ausgewertet. Der Datensatz (Anhang Tab. 14) umfasste insgesamt 2062 auf Forschungsausfahrten beprobte Stationen in der deutschen Ostsee. An 269 der 2062 beprobten Stationen konnte *Halichondria panicea* in qualitativen Dredge-Proben nachgewiesen werden. Die Daten wurden zu unterschiedlichen Jahreszeiten erhoben. Eine quantitative Angabe zur tatsächlichen Abundanz von *Halichondria panicea* beinhaltet der Datensatz nicht, da für Schwämme nur eine qualitative Datenerhebung durchgeführt wurde. Auf Grundlage des Datensatzes wurde mit qGIS (QGIS.org, 2021) eine Karte des Vorkommens von *Halichondria panicea* in der deutschen Ostsee erstellt. Die abiotischen Daten wurden mithilfe des Statistikprogramms SPSS (IBM) durch Box-Whisker-Plots und Säulendiagrammen ausgewertet.

4 Ergebnisse

4.1 DNA-Barcoding

Um mögliche Unterschiede zwischen den Individuen aus der Nord- und der Ostsee aufzudecken, wurden die Sequenzen von Fragmenten des *COI*-, *18S* und *28S*-Gens bestimmt und miteinander verglichen. Die Daten wurden in Stammbäumen, Sequence Identity Matrices und einem Netzwerk (*COI*) ausgewertet.

4.1.1 *COI*

Alle drei Methoden zur Stammbaumberechnung führten mit dem *COI*-Datensatz zu nahezu identischen Ergebnissen. Im Folgenden wird deshalb der Maximum- Likelihood-Stammbaum (Abb. 1) beispielhaft erläutert. Der Stammbaum gliedert sich in die Außengruppe, bestehend aus *Halichondria okadai* und *Halichondria sp.*, und einer ausschließlichen *Halichondria panicea*-Gruppe. Die unbestimmte Probe Hy13 aus der Kadetrinne (Ostsee) gliedert sich mit in die Außengruppe ein. Die *Halichondria panicea*-Gruppe lässt sich in zwei Haupt-Clades differenzieren. Clade B beinhaltet die Haplotypen Hap 1 bis Hap 6. Sie teilt sich in die Subclade B.1 mit den Haplotypen Hap 1 bis Hap 3 und in die Subclade B.2 mit den Haplotypen Hap 4 bis Hap 6. Neben drei Sequenzen aus GenBank teilen sich folgende Individuen aus Nord- und Ostsee den Haplotypen Hap 4: Hy1-3, Hy5, Hy7-9, Hy12, Hy15-17, Hy21-23, Hy26-29, Hy31-32, Hy34-37, Hy39, Hy41, Hy43-46, Hy50. Während sich in der Subclade B.1 Individuen aus Portugal, Washington State (USA), Island und der Wismarbuscht gruppieren, vereint Subclade B.2 Individuen aus allen beprobten Regionen der Ostsee, der Insel Helgoland, Irland, Island und British Columbia (Kanada). Die Sequenzunterschiede zwischen Clade B.1 und B.2 liegen bei 0,6-1,5 %. In Clade A gruppieren sich die Haplotypen Hap 7 bis Hap 9. Wie Clade B lässt sich auch Clade A in zwei Subclades unterteilen. Subclade A.1 wird von einem einzelnen Individuum der Insel Helgoland (Hap 7) repräsentiert. Subclade A.2 beinhaltet die Haplotypen Hap 8 und Hap 9. Alle Individuen vom Haplotypen Hap 8 stammen von der Insel Sylt. Den Haplotypen Hap 9 trägt ein einzelnes Individuum von der portugiesischen Küste. Die Sequenzunterschiede zwischen Clade A.1 und A.2 liegen bei 5 %. Zwischen den zwei Hauptclades A und B der *Halichondria panicea*-Gruppe bestehen Sequenzunterschiede von 7,5- 8,1 %. Alle Verzweigungen des Stammbaums sind mit Bootstrapwerten zwischen 83 und 100 % gut abgestützt.

Im Netzwerk der *Halichondria panicea*-Gruppe (Abb. 2) ist eine identische Gruppierung klar erkennbar. Die Haplotypen Hap 1 bis Hap 6 formieren sich zu Clade B, während sich Hap 7 bis

Hap 9 zu Clade A zusammenschließen. Die Medianvektoren zeigen an, dass das Netzwerk nicht vollständig aufgelöst ist. Haplotyp Hap 4 fällt mit den meisten Individuen und der größten geografischen Verbreitung ins Auge. Aufgrund der Größe und der Position im Netzwerk ist Haplotyp Hap 4 als Ursprung für Hap 3, Hap 5 und Hap 6 sehr wahrscheinlich.

Abbildung 1: Maximum-Likelihood-Stammbaum, *COI*. Die Herkunft der Individuen lässt sich anhand der Farben in der Legende ablesen. Fett markierte Äste repräsentieren *Halichondria panicea*-Haplotypen mit Individuen aus Nord- oder Ostsee.

Abbildung 2: Netzwerk, *COI*.

Die Herkunft der Individuen lässt sich anhand der Farben in der Legende aus Abb. 1 ablesen. Die Kreisgröße repräsentiert die Anzahl der Individuen des jeweiligen Haplotyps.

4.1.1 18S

Auch für den 18S-Datensatz zeigen alle drei errechneten Stammbäume ein ähnliches Aussehen. Der Maximum-Likelihood-Stammbaum (Abb. 3) wird durch eine Außengruppe aus zwei *Hymeniacidon*-Arten gewurzelt. Die einzelnen 18S-Genotypen wurden wie in den COI-Stammbäumen von oben nach unten als Hap 1 bis Hap 15 bezeichnet und sind unabhängig von den COI-Haplotypen Hap 1 bis Hap 16 zu betrachten.

Der Stammbaum teilt sich in zwei große Schwestergruppen. In der einen Gruppe gruppieren sich verschiedene *Halichondria*-Arten, jedoch kein einziges Individuum der Art *Halichondria panicea*. Die Schwestergruppe besteht vornehmlich aus *Halichondria panicea* und einigen anderen *Halichondria*-Arten. Sie gliedert sich in die Probe Hy13 aus der Kadettrinne als alleinige Schwester zu den übrigen Proben. In dieser Gruppe lassen sich zwei Clades ausmachen. In Clade A befinden sich die Genotypen Hap 1 bis Hap 5, während sich in Clade B die Genotypen Hap 6 bis Hap 8 gruppieren. Die Genotypen Hap 3 und Hap 4 sind in Clade A die einzigen Individuen der Art *Halichondria panicea* und stammen von den Inseln Helgoland und Sylt. Die Sequenzunterschiede zwischen den beiden Genotypen beträgt 0,6 %. Clade B umfasst Individuen der Art *Halichondria panicea* aus der Ostsee, von der Insel Helgoland, Irland und aus dem Atlantik vor Nordamerika. Die Sequenzunterschiede innerhalb von Clade B betragen 0,2- 0,4 %. Die Sequenzen aus Clade B unterscheiden sich von den Genotypen Hap 3 und Hap 4 aus Clade A zu 1,1- 1,3 %.

Die Verzweigungen des Stammbaumes sind mit Bootstrapwerten zwischen 27 und 98 % unterschiedlich gut abgestützt. Durch Bootstrapwerte unter 50 % fällt die Schwestergruppe zu Hy13 mit 40 %, sowie der Ast, welcher die Genotypen Hap 7 und Hap 8 trägt, mit 27 % ins Auge. Im Maximum-Parsimony-Stammbaum wird die Schwestergruppe zu Hy13 jedoch mit einem Bootstrapwert von 52 % gestützt und auch der Neighbour-Joining-Stammbaum zeigt eine identische Topografie. Im Maximum-Parsimony- und Neighbour-Joining-Stammbaum wird der Genotyp Hap 8 als Schwestergruppe zu Hap 6 und Hap 7 mit höheren Bootstrapwerten von 71 und 74 % gestützt.

Abbildung 3: Maximum-Likelihood-Stammbaum, *18S*
 Die Herkunft der Individuen lässt sich anhand der Farben in der Legende ablesen. Fett markierte Äste repräsentieren *Halichondria panicea*-Genotypen aus Nord- oder Ostsee.

4.1.1 28S

Der Maximum-Likelihood-Stammbaum für den 28S-Datensatz (Abb. 4) wird durch zwei Sequenzen von *Tethya sp.* und *Tethya citrina* verwurzelt. Die Bezeichnung der 28S-Genotypen als Hap 1 bis Hap 11 sind unabhängig von den Bezeichnungen der *COI*-Haplotypen und *18S*-Genotypen zu betrachten. Die Probe Hy13 aus der Kadetrinne bildet die alleinige Schwester zu allen anderen *Halichondria*-Individuen. Die *Halichondria*-Gruppe spaltet sich in eine Gruppe mit zwei Sequenzen von *Halichondria okadai* und *Halichondria melanadocia* und eine Gruppe, die sämtliche *Halichondria panicea*-Proben, sowie eine *Halichondria bowerbanki*-Proben enthält. Innerhalb dieser Gruppe ist das Individuum aus der Wismarbucht vom Genotypen Hap 6 die alleinige Schwester zu allen übrigen Individuen. Die Genotypen Hap 1 bis Hap 3 sowie Hap 4 bis Hap 5 gruppieren sich jeweils zu Clade A und Clade B. Der Unterschied zwischen den Sylter Individuen vom Genotypen Hap 3 und der Helgoländer Probe vom Genotypen Hap 2 beträgt 6,7 %. Die Sequenzunterschiede zum Individuum der Art *Halichondria bowerbanki* (Hap 1) betragen 7,1 % und 4,4 %. Innerhalb von Clade B liegen die Sequenzunterschiede bei 0,4 %. Zwischen dem Genotypen Hap 4 aus Clade B und dem Individuum aus der Wismarbucht (Hap 6) liegen 2,7 % Sequenzunterschied. Die Clade A und Clade B trennt ein Sequenzunterschied von 6,2 bis 8,6 %. Die meisten Verzweigungen des Maximum-Likelihood-Stammbaums sind mit Werten zwischen 64 und 100 % ausreichend gestützt. Einzig die Schwestergruppe zur *Halichondria panicea*-Probe des Genotypen Hap 6 schneidet mit einem Bootstrapwert von 46 % schlecht ab. Dagegen wird die Topologie des Neighbour-Joining-Stammbaums mit Bootstrapwerten von 96- 100% statistisch gut abgestützt. Hier gliedert sich Hap 6 als Schwester von Hap 4 und Hap 5 in Clade B ein.

Abbildung 4: Maximum-Likelihood-Stammbaum, 28S.
 Die Herkunft der Individuen lässt sich anhand der Farben in der Legende ablesen. Fett markierte Äste repräsentieren *Halichondria panicea*-Genotypen mit Individuen aus Nord- oder Ostsee.

4.1.2 Zusammenfassung der Ergebnisse des DNA-Barcoding

Tabelle 9: *COI*-Haplotypen und *18S*- und *28S*-Genotypen ausgewählter Proben

Probe	<i>COI</i>-Haplotyp	<i>18S</i>-Genotyp	<i>28S</i>-Genotyp	Morphotyp
Hy9	4	7	4	<i>Halichondria panicea</i>
Hy12	4	7	4	<i>Halichondria panicea</i>
Hy25	2	8	6	<i>Halichondria panicea</i>
Hy42	6	6	4	<i>Halichondria panicea</i>
Hy48	6	7	4	<i>Halichondria panicea</i>
Hy49	7	3	2	<i>Halichondria panicea</i>
Hy54	8	4	3	<i>Halichondria panicea</i>
Hy55	8	4	3	<i>Halichondria panicea</i>

In allen drei Genfragmenten zeigt sich eine Gruppierung der *Halichondria panicea* Individuen in zwei größere Clades. In Clade A gruppieren sich die Helgoländer Probe Hy49 zusammen mit sämtlichen Individuen der Insel Sylt. Clade B umfasst sämtliche Individuen der Ostsee, aber auch Tiere der Insel Helgoland. In den Stammbäumen des *COI*-Fragments kündigt sich zudem eine weitere Spaltung der Clades A und B an. Dieses Bild setzt sich jedoch in den Stammbäumen des *18S*- und *28S*-Fragments nur teilweise fort. Tatsächlich lässt sich nur Clade A für alle drei Gen-Fragmente in eine Subclade der Sylter Tiere und eine Subclade der Helgoländer Probe Hy 49 unterteilen.

4.2 Morphologische Bestimmung

4.2.1 Vergleich der Bestimmungsmerkmale von *Halichondria panicea* aus unterschiedlichen Bestimmungsschlüsseln

Die gegenübergestellten Bestimmungsschlüssel für *Halichondria panicea* von Tendal 1997, Ackers et. al. 2007, Hyward & Ryland 2009 und Bowen et. al 2018 zeigten große Unterschiede in der Ausführlichkeit und den von den Autoren gesetzten Schwerpunkten. Bowen et al. 2018 gibt ausführliche Informationen über das bevorzugte Substrat von *Halichondria panicea*, begleitet von hochwertigen Bildern, jedoch fehlen Informationen zu Skelettstruktur und Spiculum-Gestalt gänzlich. Hyward & Ryland, sowie Tendal, verzichten auf Fotografien, erlauben jedoch eine genaue Bestimmung mithilfe eines dichotomen Aufbaus und Illustrationen von Wuchsform und Skelettaufbau. Ackers et. al. benutzen keine dichotome Gliederung und ergänzen ihre Beschreibung mit Bildern und Illustrationen. Fast alle Bestimmungsschlüssel

sind ursprünglich für den Gebrauch in Gewässern rund um die britischen Inseln bestimmt. Einzig Tendal 1997 liefert einen Bestimmungsschlüssel, welcher konkret der Ostsee gewidmet ist. In einer Tabelle zusammengefasst, ergänzen sich die unterschiedlichen Bestimmungsschlüssel gegenseitig und zeichnen zusammengenommen ein umfassendes Bild von *Halichondria panicea*.

4.2.2 Morphologische Bestimmungen nach dem DNA Barcoding

Auf Grundlage der Ergebnisse der genetischen Analyse, wurden die in Tabelle 10 gelisteten Proben erneut morphologisch bestimmt und auf Merkmalsunterschiede zwischen den einzelnen *COI*-Haplotyp-Gruppen untersucht. Die erneute Bestimmung der ausgewählten Proben erfolgte anhand ausgewählter Merkmale der zusammengestellten Bestimmungsschlüssel. Alle Proben konnten der Art *Halichondria panicea* zugeordnet und die Erstbestimmung somit bestätigt werden.

Tabelle 10: Proben für die morphologische Bestimmung

<i>COI</i> -Haplotyp	Probenname	Standort	Erstbestimmung	Erstbestimmung bestätigt
Hap 2	Hy25	Wismar Bucht	<i>Halichondria panicea</i>	x
Hap 4	Hy8	Fehmarnbelt	<i>Halichondria panicea</i>	x
Hap 4	Hy43	Eckernförder Bucht	<i>Halichondria panicea</i>	x
Hap 6	Hy38	Kieler Förde	<i>Halichondria panicea</i>	x
Hap 6	Hy42	Eckernförder Bucht	<i>Halichondria panicea</i>	x
Hap 6	Hy48	Helgoland	<i>Halichondria panicea</i>	x
Hap 7	Hy49	Helgoland	<i>Halichondria panicea</i>	x
Hap 8	Hy56	Sylt	<i>Halichondria panicea</i>	x
Hap 8	Hy57	Sylt	<i>Halichondria panicea</i>	x

Obwohl alle Proben die Kriterien für *Halichondria panicea* erfüllten, zeigte sich zwischen den Individuen gleicher Haplotypen, sowie zwischen den Individuen verschiedener Haplotypen eine gewisse morphologische Variabilität in Wuchsform und Skelettstruktur.

Form

Abbildung 5: Verschiedene Wuchsformen von *Halichondria panicea*. A: krustenartige Wuchsform von Hy42, B: kugelige Wuchsform von Hy43, C: flächige Wuchsform mit schornsteinartigen Erhebungen von Hy38, D: Wuchsform mit filigraneren Ästen und kleineren Anhängseln von Hy08

Wie für *Halichondria panicea* typisch (Ackers et. al. 2007; Hyward & Ryland, 2009; Bowen et. al., 2018;), gab es in der Gestalt der Proben größere Unterschiede. Die Proben Hy42, Hy48 und Hy49 (Hap 6, Hap 7) zeigten ein krustenartiges Wachstum (Abb. 5, A). Hy25, Hy43, Hy56 und Hy57 (Hap 2, Hap 4, Hap 8) waren von eher kugeliger Gestalt und teilweise mit Makrophyten assoziiert (Abb. 5, B). Die Probe Hy38 (Hap 6) zeigte ein flächiges Wachstum mit mehreren schornsteinartigen Erhebungen (Abb. 5, C). Hy8 (Hap 4) wuchs ebenfalls an einer Rotalge, jedoch wenig kugelig mit mehreren feineren länglichen Anhängseln (Abb. 5, D).

Skelettstruktur

Abbildung 6: Verschiedene Dermalmembran-Strukturen von *Halichondria panicea*. A: gleichmäßige Netzstruktur von Hy49; B: sehr dichte Netzstruktur von Hy48, C+D: leicht unregelmäßige Netzstruktur von Hy38 und Hy43

Sämtliche untersuchten Proben zeigten in der Dermalmembran Spicula vom Oxea-Typ in einer netzartigen Anordnung. Die Gleichmäßigkeit sowie die Dichte der Spicula variierten allerdings zwischen den Proben. Hy49 (Hap 7) zeigte eine sehr ausgeprägte und gleichmäßige Netzstruktur (Abb. 6, A). Hy48 (Hap 6) fiel als einzige Probe des Haplotypen Hap 6 durch sehr dicht beisammen liegende Spicula in der Dermalmembran auf (Abb. 6, B). Die übrigen untersuchten Proben aller Haplotypen zeigten untereinander sehr ähnliche, leicht unregelmäßige Netzstrukturen (Abb. 6, C, D).

Abbildung 7: Innere Gewebestruktur von *Halichondria panicea*. A: chaotische und sehr dichte Gewebestruktur von Hy49; B: leicht netzartige Gewebestruktur von Hy57, C: chaotische Gewebestruktur von Hy56, D: Detailaufnahme eines Spiculums von Hy49

Die Skelettstruktur des inneren Gewebes bestand ebenfalls bei allen Proben aus Spicula des Oxea-Typs. Die Anordnung der Spicula reichte von chaotischen Verteilungen, welche keine genaueren Strukturen erkennen ließen, bis zu unregelmäßigen, jedoch an einigen Stellen als netzartig zu beschreibenden Strukturen. Eine genauere Differenzierung der einzelnen Proben zueinander war an dieser Stelle nicht möglich, allerdings lässt sich Hy49 (Hap 7) als Beispiel für eine sehr chaotische, dichte Spicula-Anordnung (Abb. 7, A) und Hy57 (Hap 8) als Beispiel für eine weniger dichte und leicht netzartige Spicula-Anordnung im inneren Gewebe nennen (Abb. 7, B).

Bei stichprobenartiger Betrachtung einzelner Spicula der verschiedenen Proben konnten keine nennenswerten Unterschiede festgestellt werden. Alle betrachteten Spicula ließen sich dem Oxea-Typ mit einem ähnlichen Länge/Breite-Verhältnis zuordnen (Abb. 7, D).

Trotz der beobachteten morphologischen Variabilität insbesondere in der Wuchsform, aber auch im Aufbau der Dermalmembran und des inneren Gewebes konnten keine Merkmale bestimmt werden, welche eine morphologische Unterscheidung der Individuen mit verschiedenen *COI*-Haplotypen möglich macht. Die Variabilität in Wuchsform und Skelettstruktur waren zwischen den Individuen mit dem gleichen *COI*-Haplotypen ebenso ausgeprägt wie zwischen Individuen mit unterschiedlichen *COI*-Haplotypen.

4.3 Verbreitung von *Halichondria panicea* in Bezug auf abiotische Faktoren

Die Abbildung 8 zeigt, dass *Halichondria panicea* von der Kieler über die Mecklenburger Bucht bis unmittelbar vor Rügen in nahezu der gesamten deutschen Ostsee vertreten ist. Besondere Häufungen treten an den Riffen innerhalb der FFH-Schutzgebiete im Fehmarnbelt und der Darßer Schwelle auf. Während im Bereich der Kieler Bucht mehrere große Vorkommen von *Halichondria panicea* auftreten, sind es in der Mecklenburger Bucht und der Rügen-Falster-Platte vorwiegend kleinere Vorkommen mit weniger als 20 Nachweisen. Östlich von Rügen sind keinerlei Vorkommen von *Halichondria panicea* mehr dokumentiert. Dies gilt auch für die Riffe im FFH-Schutzgebiet Adlergrund.

Abbildung 8: Vorkommen von *Halichondria panicea* in der deutschen Ostsee auf Grundlage der IOW-Datenbank der Jahre 2011-2021. Je mehr Funde von *Halichondria panicea* an einer Stelle dokumentiert wurden, umso größer fällt der entsprechend gelb markierte Punkt auf der Karte aus.

Abiotische Faktoren

Die Abbildung 9 zeigt die gemessenen Sauerstoffkonzentrationen an den Stationen an denen *Halichondria panicea* gefunden wurde. Die ausgewerteten Stationen wurden nach Region (Kieler Bucht (N=166), Mecklenburger Bucht (N=55) und Rügen-Falster-Platte (N=20)) zusammengefasst. Der Median aller drei Regionen liegt bei einer Sauerstoffkonzentration von etwa 6 ml/l. Interquartilsabstand und Spannweite der Regionen Kieler Bucht und Mecklenburger Bucht sind sich ebenfalls sehr ähnlich, wobei die Box der Kieler Bucht minimal höher ansetzt. Dagegen zeigt die Region Rügen-Falster-Platte einen größeren Interquartilsabstand bei geringer Spannweite. Die Region Kieler Bucht hat mehrere Ausreißer am unteren Ende der Skala bei einer Sauerstoffkonzentration von etwa 2 ml/l. Bei der Region Mecklenburger Bucht kommt es zu vereinzelt Ausreißern an beiden Enden der Skala. Die Region Rügen-Falster-Platte zeigt keinerlei Ausreißer.

Abbildung 9: gemessene Sauerstoffkonzentration an Stationen mit *Halichondria panicea*

Die Abbildung 10 zeigt die gemessene Salinität an den Stationen an denen *Halichondria panicea* gefunden wurde. Desweiteren wurde der Box-Whisker-Plot nach Region der ausgewerteten Stationen in Kieler Bucht (N=181), Mecklenburger Bucht (N=57) und Rügen-Falster-Platte (N=20) kategorisiert. Der Median für die Region Kieler Bucht liegt mit knapp 20 deutlich über den der Regionen Mecklenburger Bucht und der Rügen-Falster-Platte mit einem Median von etwa 13.

Der Interquartilsabstand nimmt über die Regionen Kieler Bucht, Mecklenburger Bucht und Rügen-Falster-Platte kontinuierlich zu. Die Spannweite der Region Kieler Bucht und Mecklenburger Bucht sind sich sehr ähnlich und größer als die Spannweite der Region Rügen-Falster-Platte. Keine der drei Regionen zeigt Ausreißer.

Abbildung 10: gemessene Salinität an Stationen mit *Halichondria panicea*

Die Abbildung 11 zeigt die Anzahl der Stationen (N=267) pro Region an denen *Halichondria panicea* in den jeweiligen Wassertiefen gefunden wurde. Die Wassertiefen wurden in sieben Kategorien zusammengefasst. Es zeigt sich deutlich, dass die meisten Stationen mit *Halichondria panicea* in der Kieler Bucht lagen und das Vorkommen entlang des Salinitätsgradienten in der Mecklenburger Bucht und der Rügen-Falster-Platte deutlich

abnahm. Der Großteil der Funde von *Halichondria panicea* wurde an Stationen mit einer Wassertiefe von 15-20 m und 20-25 m gemacht. Aber auch in flacheren (10-15 m) und tieferen Bereichen (25-30 m) war eine relevante Zahl an Funden zu verzeichnen. In Wassertiefen geringer als 10 m, sowie tiefer als 30 m, wurde nur noch vereinzelt *Halichondria panicea* gefunden. Die meisten Stationen der Kieler Bucht (N=188), an denen *Halichondria panicea* gefunden wurde, hatten eine Wassertiefe von 15-20 m. Aber auch in allen anderen Tiefen Kategorien ab 10 m waren Stationen aus der Kieler Bucht (N=59) vertreten. In der Mecklenburger Bucht wurden Vorkommen von *Halichondria panicea* in jeder Tiefen Kategorie bis 30 m gefunden. Die meisten Stationen in der Mecklenburger Bucht mit *Halichondria panicea*-Vorkommen hatten eine Wassertiefe von 20-25 m. Im Bereich der Rügen-Falster-Platte (N=20) konnte *Halichondria panicea* an Stationen mit Wassertiefen von 0-10 und von 15-30 m gefunden werden. Die meisten Stationen der Rügen-Falster-Platte hatten wie in der Mecklenburger Bucht eine Wassertiefe von 20-25 m. Es zeigte sich eine leichte Zunahme der Wassertiefe der Stationen mit *Halichondria panicea* von West nach Ost.

Abbildung 11: Anzahl von Stationen mit *Halichondria panicea* in den Untersuchungsgebieten in Verbindung mit der Wassertiefe

5 Diskussion

Im Rahmen dieser Arbeit sollten zwei Hauptfragen zu *Halichondria panicea* in der Ostsee beantwortet werden. Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigte sich mit dem Artstatus von *Halichondria panicea* in der Ostsee. Schwämme zeichnen sich häufig durch eine hohe Merkmalsarmut aus, welche eine morphologische Artbestimmung erschwert. Außerdem zeigen Schwämme oft einen sehr variablen Habitus in der Wuchsform. Diese Phänomene treffen ebenfalls auf Tiere der Art *Halichondria panicea* in der Ostsee zu. Während die Systematik anderer Schwammarten bereits genetisch überprüft wurde (Andreakis et. al., 2012), gibt es für die Systematik von *Halichondria panicea* in der Ostsee noch keinerlei genetische Daten. Hier wurde mit dieser Arbeit angeknüpft und Individuen von *Halichondria panicea* aus der Ost- und Nordsee genetisch sowie morphologisch bestimmt und miteinander verglichen. Die Arbeitshypothese lautete: „Trotz morphologischer Variabilität von *Halichondria panicea* in der deutschen Ostsee, handelt es sich um die gleiche Art wie in der Nordsee (Locus typicus)“. Um die Hypothese annehmen oder ablehnen zu können wurde für möglichst viele Proben von *Halichondria panicea* ein *COI*-Barcode ermittelt (Hebert et. al., 2003). Desweiteren wurde für mindestens eine Probe pro *COI*-Haplotyp die Sequenz eines *18S*- und *28S*-Genfragments bestimmt. Mithilfe der so gewonnenen Daten wurde untersucht, ob sich, entgegen der Hypothese, innerhalb von *Halichondria panicea* eine bisher unbekannte kryptische Biodiversität verbarg. Zusätzlich wurden Individuen jedes *COI*-Haplotypen auf morphologische Merkmalsunterschiede untersucht, welche eine morphologische Differenzierung von Individuen mit unterschiedlichen *COI*-Haplotypen möglich machen würde.

5.1 genetische Untersuchungen

Die Stammbäume des *COI*-Datensatzes zeigten eine Gruppierung der Individuen in zwei Clades, welche im Ergebnisteil bereits mit Clade A und Clade B benannt wurden. Clade A umfasst sämtliche Sylter Individuen, das Tier Hy49 von der Insel Helgoland, sowie ein Individuum von der portugiesischen Küste aus GenBank. Clade B vereint sämtliche Ostseeproben, zusammen mit Tieren aus Helgoland. Hinzu kamen Sequenzen von Tieren aus Portugal, Island, Irland, Washington State (USA), sowie British Columbia (Kanada). Desweiteren deutet sich eine Aufspaltung beider Clades in jeweils zwei Subclades an. Bei Betrachtung der Stammbäume der *18S*- und *28S*-Datensätze zeigte sich jedoch, dass zwar die

beiden Hauptclades A und B stabil blieben, sich die Subclades in Clade B hingegen auflösten. Je nach Stammbaum gruppieren sich die Individuen gleichen *COI*-Haplotyps anders zueinander oder Tiere, welche sich zuvor einen *COI*-Haplotypen teilten, zeigten Unterschiede in ihren *18S*- oder *28S*-Sequenzen. Die Subclades innerhalb von Clade A blieben wie die Hauptclades A und B hingegen für alle drei Datensätze stabil. Diese Beobachtungen werden auch von den jeweiligen Werten der Sequence Identity Matrices untermauert. Während sich die stabilen Subclades von Clade A in der *COI*-Sequenz mit einem hohen Wert von 5 % unterscheiden, zeigt sich innerhalb der gesamten Clade B lediglich ein Unterschied von 0,6 – 1,5 %. Dieser Trend setzt sich auch in den *18S*- und *28S*-Datensätzen fort. Stets sind die Unterschiede zwischen den Sylter Tieren und dem Helgoländer Individuum in Clade A um ein Vielfaches größer als die Unterschiede zwischen den Individuen aus Clade B. Infolgedessen stellt sich die Frage, wie die festgestellten genetischen Unterschiede zu bewerten sind. Sind die Unterschiede in den Sequenzen der drei untersuchten Genfragmente lediglich Zeichen für eine besonders hohe intraspezifische genetische Divergenz oder lässt sich aus den Ergebnissen die Erkenntnis ableiten, dass es sich möglicherweise um drei verschiedene Arten handelt? Im Allgemeinen wird beim DNA-Barcoding ab einer genetischen Divergenz von 2% im *COI*-Barcode von zwei unterschiedlichen Arten ausgegangen (Hebert et. al., 2003b). Unter diesem Gesichtspunkt muss zumindest die Vermutung geäußert werden, dass sich hinter der Art *Halichondria panicea* in Nord- und Ostsee mindestens drei Arten verbergen. Dies lässt sich durch die Tatsache erhärten, dass besonders Nicht-Bilateria durch eher geringe Substitutionsraten im mitochondrialen Genom auffallen und einer genetischen Divergenz von 5 % daher ein großes Gewicht zufällt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse kann die eingangs formulierte Hypothese mit gewissen Einschränkungen bestätigt werden. Tatsächlich teilen alle untersuchten *Halichondria panicea* Individuen aus der Ostsee zwar keinen gemeinsamen Haplotypen, jedoch gruppieren sie sich zusammen mit Tieren aus der Nordsee in einer gemeinsamen Clade B. Diese Clade weist eine ausreichend geringe genetische Divergenz auf, um alle Tiere dieser Clade der gleichen Art zuzuordnen. Demnach handelt es sich bei *Halichondria panicea* aus der deutschen Ostsee tatsächlich um die gleiche Art wie in der Nordsee. Jedoch muss davon ausgegangen werden, dass sich in der Nordsee unter dem Namen *Halichondria panicea* noch zwei weitere Arten verbergen.

5.2 morphologische Untersuchungen

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den genetischen Untersuchungen wurde im Folgenden mindestens ein Individuum pro *COI*-Haplotyp erneut morphologisch untersucht. Es sollte festgestellt werden, ob es zwischen Individuen mit unterschiedlichen *COI*-Haplotypen Merkmalsunterschiede gibt, welche eine morphologische Differenzierung erlauben. Aufgrund der zuvor bereits genannten Einschränkungen durch die Fixierung der untersuchten Tiere wurden ausschließlich Wuchsform, mikroskopische Struktur der Dermalmembran, mikroskopische Struktur des inneren Gewebes, sowie der Spicula untersucht. Bis auf die Gestalt der Spicula konnte in allen Merkmalen eine leichte Variation bei den untersuchten Individuen festgestellt werden. Allerdings ließ sich keine der Merkmalsausprägungen spezifisch einer Gruppe von Individuen mit dem gleichen *COI*-Haplotypen zuordnen. Zwischen den Individuen mit einem gleichen *COI*-Haplotypen ließ sich eine ähnlich große Variabilität feststellen wie zwischen Individuen mit verschiedenen *COI*-Haplotypen. Dieses Ergebnis steht in deutlicher Diskrepanz zu den Erkenntnissen der genetischen Analysen. Trotz der begründeten Annahme, dass sich hinter der Art *Halichondria panicea* mindestens drei verschiedene Spezies in Nord- und Ostsee verbergen, ließen sich keine Merkmalsausprägungen ausmachen, welche eine Differenzierung der drei postulierten Arten erlaubt. Eine Erklärung für diese, erst einmal widersprüchlich erscheinende, Tatsache könnte die der Zwillingarten sein. Zwillingarten sind Arten, welche sich anhand von morphologischen Merkmalen nicht oder nur kaum unterscheiden lassen. Sie treten in fast dem gesamten Tierreich auf. Eine Unterscheidung ist häufig nur durch Fortpflanzungsbarrieren (biologisches Artkonzept), durch z.B. histologische Merkmale oder durch Unterschiede in ihrer Ökologie möglich (Mayr, 1944). Ein häufig genanntes terrestrisches Beispiel sind Fitis (*Phylloscopus trochilus*) und Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*). Beide Singvögel teilen ein sehr ähnliches Aussehen. Sie lassen sich hingegen leicht an ihrem unterschiedlichen Gesang unterscheiden (Thielcke & Linsenmair, 1951). Auch unter marinen Wirbellosen lassen sich viele Zwillingarten beobachten. Dafür lassen sich drei Hauptursachen benennen. Die Möglichkeiten, marine Wirbellose in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten sind im Vergleich zu terrestrischen Organismen deutlich eingeschränkt. Hinzu kommt, dass meist eine Fixierung in Flüssigkeiten, wie Ethanol oder Formol, vorgenommen wird, was häufig einen Verlust oder eine Veränderung von Merkmalen zufolge hat. Desweiteren ist die genetische oder ökologische Ursache für unterschiedliche morphologische Merkmale in vielen Fällen nicht bekannt, sodass unter marinen Wirbellosen eine hohe intraspezifische Variabilität akzeptiert wird. Die gleiche Akzeptanz gilt ebenfalls für

die weiten Verbreitungsradien vieler mariner Arten, obwohl auch in Ozeanen mit geografischer Isolation gerechnet werden muss (Knowlton, 1993). Besonders die zwei zuerst genannten Gründe lassen den Fall von *Halichondria panicea* in Nord- und Ostsee wie ein Paradebeispiel für Zwillingarten unter marinen Wirbellosen erscheinen. Erschwert wird die Unterscheidung potentieller Zwillingarten innerhalb von *Halichondria panicea* zusätzlich durch einen Wandel morphologischer Merkmale, welcher selbst an einzelnen Individuen in Zeiträumen von Wochen bis zu Monaten beobachtet werden kann. Gerade die Hauptbestimmungsmerkmale Skelett- und Spicula-Struktur sind hierbei betroffen ((Barthel & Wolfrath, 1989; Schönberg & Barthel, 1997). So konnten bei *Halichondria panicea* in der westlichen Ostsee, dem Skagerrak und dem Kattegat eine Veränderung der Spicula-Proportionen, ausgelöst durch eine saisonale Variabilität in der Spicula-Produktion beobachtet werden. Auch die charakteristische Struktur der Dermalmembran veränderte sich im Jahresverlauf (Schönberg & Barthel, 1997). Ein weiteres Phänomen, welches unterschiedliche Merkmalsausprägungen in der Skelettstruktur von *Halichondria panicea* erklärt, konnte durch Versuche in Aquarien durch B. Wolfrath und D. Barthel (1989) gezeigt werden. Individuen, welche in ungefilterten Meerwasseraquarien gehalten wurden, schälten in regelmäßigen Abständen von etwa drei Wochen ihre komplette äußere Gewebsschicht ab, um sich von ungewolltem mikrobiellem Aufwuchs zu befreien. Bei kürzlich geschälten Tieren zeigte sich an der Oberfläche dementsprechend nicht die charakteristische Netzstruktur, sondern nur die ungeordnete Spicula-Struktur des inneren Gewebes, bis die äußere Gewebsschicht wieder nachgewachsen war (Barthel & Wolfrath, 1989). Zusammen mit der generellen Merkmalsarmut des Phylums Porifera erschweren die zuvor erläuterten Faktoren die Identifizierung von Zwillingarten innerhalb von *Halichondria panicea*. Dieser Umstand kann eine sehr gute Erklärung liefern, warum bisher keine Zwillingarten innerhalb von *Halichondria panicea* beschrieben wurden.

5.3 ökologische Untersuchungen

Die zweite Fragestellung dieser Arbeit beschäftigte sich mit der Verbreitung von *Halichondria panicea* in der deutschen Ostsee anhand von Datenbankdaten. Es sollte untersucht werden, inwieweit eine Korrelation zwischen dem für die Ostsee typischen Salinitätsgradienten und der Verbreitung von *Halichondria panicea* besteht. Es wurde folgende Hypothese aufgestellt: „Die Häufigkeit von *Halichondria panicea* nimmt in der deutschen Ostsee entlang des Salinitätsgradienten der Ostsee ab.“ Bei der Betrachtung der Karte fiel eine deutliche Abnahme

der *Halichondria panicea* Vorkommen von West nach Ost ins Auge. Ab östlich der Insel Rügen wurden trotz des Vorhandenseins von Riffen keine Tiere mehr gefunden. Desweiteren zeigte sich eine Häufung von *Halichondria panicea* an den Riffen innerhalb der FFH-Schutzgebiete vor Fehmarn und in der Kadettrinne. Die Häufung an Riffen lässt sich durch den Bauplan, bzw. mit der Lebensweise von Schwämmen erklären. Als sessile Filtrierer ohne Bewegungsapparat sind diese auf die Anwesenheit von Hartsubstrat angewiesen. Nur dort können sich die planktischen Larven festsetzen und sich zu einem adulten Schwamm entwickeln (Erpenbeck & van Soest, 2007). Die gemessenen Sauerstoffkonzentrationen an Stationen mit *Halichondria panicea* zeigten für alle drei Regionen einen ähnlichen Median von etwa 6 ml/L. Als Schwamm mit vielen Wasser zu- und abführenden Kanälen ist *Halichondria panicea* sehr gut an niedrige Sauerstoffkonzentrationen angepasst. Durch den direkten Kontakt des Pinaco- und Choanoderms mit dem umliegenden Wasser wird die notwendige Diffusionstrecke für eine Sauerstoffversorgung der Zellen reduziert. *Halichondria panicea* ist in der Lage bei 0,5-4% der heutigen Sauerstoffkonzentration auf der Erde zu überleben und sogar zu wachsen (Mills et. al., 2014). Eine niedrige Sauerstoffkonzentration als Hauptursache für die Verbreitungsgrenze von *Halichondria panicea* in der deutschen Ostsee ist daher unwahrscheinlich. Ein anderes Bild zeigt sich bei der Salinität. Die Stationen der Kieler Bucht wiesen eine höhere Salinität auf als die Stationen in der Mecklenburger Bucht und der Rügen-Falster-Platte. Hier zeigte sich eine positive Korrelation zwischen der gemessenen Salinität und dem Vorkommen von *Halichondria panicea*. Unterhalb einer Salinität von 10 konnte kein *Halichondria panicea* Vorkommen mehr dokumentiert werden. Auch bei der Wassertiefe der Stationen ließ sich ein kleiner Unterschied zwischen der Kieler Bucht und Mecklenburger Bucht und Rügen-Falster-Platte ausmachen. Während für die Kieler Bucht die 15-20 m Wassertiefenkategorie die meisten Stationen enthielt, lagen die meisten Stationen der beiden östlicheren Regionen mit *Halichondria panicea* Vorkommen in der Wassertiefenkategorie 20-25 m.

Dass das Vorkommen von *Halichondria panicea* entlang des Salinitätsgradienten abnimmt und schließlich vor der Insel Rügen sein Ende findet, bestätigt die Erwartungen. Die kontinuierliche Abnahme der Biodiversität entlang des Salinitätsgradienten in der Ostsee ist ein wohlbekanntes Phänomen in der Ostsee (Zettler et. al., 2014). Bedingt durch das geringe Alter des Brackwassermeeres von etwa 10 000 Jahren gibt es in der Ostsee kaum endemische Arten. Die überwältigende Mehrheit des Arteninventars der Ostsee setzt sich daher aus eingewanderten marinen oder limnischen Arten zusammen (Ojaveer et. al., 2010). Diese sind aufgrund der für sie ungewohnt niedrigen bzw. hohen Salinitäten einem hohen physiologischen Stress

ausgesetzt. Die Konsequenzen sind eine abnehmende Körpergröße vieler mariner Arten entlang des Salinitätsgradienten und eine allgemein herabgesetzte Fitness. Dieser Umstand manifestiert sich in einer abnehmenden Artenzahl entlang des Salinitätsgradienten (Snoeijs-Leijonmalm, 2017). Als marine Art mit einem Locus typicus in der eher marin geprägten Nordsee (Pallas, 1766) ist davon auszugehen, dass *Halichondria panicea* in der westlichen Ostsee ebenfalls unter einem erhöhten physiologischen Stress, bedingt durch die geringe Salinität, zu leiden hat. Dies scheint die wahrscheinlichste Erklärung für die ermittelten Verbreitungsgrenzen von *Halichondria panicea* in der deutschen Ostsee zu sein. Auch die leicht zunehmende Wassertiefe der Stationen mit *Halichondria panicea* von West nach Ost könnte so erklärt werden. Der Faktor Wassertiefe ist als ein kombinierter Faktor zu verstehen, der zum Teil von der Salinität und der Sauerstoffkonzentration bedingt wird. Durch die höhere Dichte des in die Ostsee einströmenden Nordseewassers schichtet sich dieses unter das Ostseewasser mit geringerer Salinität und bildet einen Bereich höherer Salinität in Bodennähe (Snoeijs-Leijonmalm & Andrén, 2017). In diesem Bereich könnten für *Halichondria panicea* ausreichend gute Lebensbedingungen herrschen.

Auf Grundlage der in dieser Arbeit ausgewerteten Daten, kann die starke Vermutung geäußert werden, dass eine geringe Salinität einen negativen Einfluss auf die Verbreitung von *Halichondria panicea* in der Ostsee hat. In jedem Fall kann die Arbeitshypothese bestätigt werden. Durch die geringere Anzahl an Nachweisen von *Halichondria panicea* bei einer vergleichbaren Anzahl an untersuchten Stationen über die Gebiete, wird die Abnahme der Art entlang des Salinitätsgradienten der Ostsee deutlich.

5.4 Methodische Schwierigkeiten und Lösungen

Wie bereits in der Einleitung ausführlich erläutert, ist ein DNA-Barcoding von Schwämmen im Unterschied zu Vertretern anderer Phyla mit einigen Hürden verbunden. Durch die Anwesenheit von Symbionten kann es zu Fehlamplifikationen kommen, oder die PCR kann durch Sekundärmetabolite des Schwamms gehemmt werden. (Erpenbeck et. al., 2012). Auch im Rahmen dieser Arbeit stellte sich die Amplifikation des *COI*-Barcodes als das größte Hindernis heraus. Zunächst wurde die Primer-Kombination LCO1490 / HCO2198 (Folmer et. al., 1994) für die Amplifikation der *COI* verwendet. Mithilfe dieser Primer lassen sich für verschiedenste Phyla *COI*-Barcodes amplifizieren (Hebert et. al., 2003). Im Fall der eingesetzten *Halichondria panicea*-Proben aus Nord- und Ostsee ergab die PCR mit den

LCO/HCO-Primern jedoch nur eine sehr geringe Ausbeute. Die Sequenzierung dieser PCR-Produkte zeigte eine niedrige Signalstärke mit einem hohen Rauschen. Es konnten keine längeren Sequenzen des *COI*-Barcodes mittels der LCO/HCO-Primer bestimmt werden. Um die Schwierigkeiten in der PCR zu lösen und ausreichend lange Sequenzen des *COI*-Barcodes von hoher Qualität zu gewinnen, wurden im Rahmen dieser Arbeit vier *Halichondria panicea* spezifische forward Primer, sowie vier *Halichondria panicea* spezifische reverse Primer entwickelt und in sämtlichen Kombinationen getestet. Die Kombinationen Hali_LCO_3 / Hali HCO_3 und Hali_LCO_3 / Hali HCO_4 erzielten die besten Ergebnisse. Für die Sequenzierung der Proben wurden ebenfalls vier neue *Halichondria panicea* spezifische Sequenzier-Primer entwickelt und ebenfalls in sämtlichen Kombinationen getestet. Die Kombination Hali_intfw2 / Hali_intrev2 zeigte die besten Ergebnisse und wurden für die meisten Sequenzierungen eingesetzt. Durch die spezifische Anpassung der Primer auf den Zielorganismus *Halichondria panicea* konnte die Ausbeute der PCR erheblich gesteigert werden. Die Auswertungen der Sequenzierungen zeigten eine meist hohe Signalstärke mit wenig Rauschen und erlaubte die Bestimmung von *COI*-Barcodes für 47 der 60 untersuchten Proben.

Eine weitere Herausforderung der DNA-basierten Taxonomie ist die niedrige Substitutionsrate des mitochondrialen Genoms vieler Nicht-Bilateria. Auch Schwämme können eine 10-fach geringere Substitutionsrate im Vergleich zu Bilateria aufweisen. Dies kann im Umkehrschluss zu nur einem *COI*-Barcode für mehrere Arten führen (Erpenbeck et. al., 2012). Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen jedoch, dass sich diese Annahme für *Halichondria panicea* in der Nord- und Ostsee nicht bestätigen lässt. Die Bestimmung von fünf unterschiedlichen *COI*-Haplotypen in der Nord- und Ostsee legen nahe, dass das *COI*-Gen von *Halichondria panicea* sehr wohl über eine ausreichende genetische Variabilität für das DNA-Barcoding verfügt.

Auch das Treffen von fundierten Aussagen über morphologische Unterschiede zwischen den Individuen verschiedener *COI*-Haplotypen wurde durch einige Umstände erschwert. Wie bereits in der Einleitung erläutert, ist die morphologische Bestimmung von Schwämmen aufgrund der eingeschränkten Zahl an Merkmalen sehr schwierig. Während das Hauptaugenmerk der Schwamm-Taxonomie hauptsächlich auf der Skelettstruktur liegt, führen drei der in dieser Arbeit herangezogenen Bestimmungsschlüssel (Ackers et. al., 2007; Hayward & Ryland, 2009; Bowen et. al., 2018) zusätzlich die Merkmale Geruch, Farbe, Konsistenz und Oberflächenbeschaffenheit mit ins Feld. Auch wenn es sich hierbei um nicht eindeutig dokumentierbare Kategorien handelt, sind es immerhin drei weitere Merkmale in denen sich

Individuen mit unterschiedlichen *COI*-Haplotypen unterscheiden könnten. Allerdings sind diese Merkmale nur unmittelbar nach der Probennahme und vor einer Fixierung der Tiere bestimmbar. Da sämtliche Tiere nur in fixierter Form vorlagen, war eine Berücksichtigung dieser Merkmale jedoch nicht möglich. Eine weitere Schwierigkeit in der morphologischen Untersuchung manifestierte sich in der Präparation der Proben. Die Präparation nach Tendal 1997 sah einen möglichst dünnen Schnitt parallel zur Oberfläche des Tiers, sowie im 90°-Winkel zur Oberfläche vor. So sollte eine Analyse der Dermalmembran, sowie des inneren Gewebes unter dem Mikroskop möglich sein. Während sich ein Stück Dermalmembran mit einem Skalpell sehr gut vom restlichen Gewebe lösen ließ, war das Anfertigen eines sauberen Schnitts vom inneren Gewebe sehr schwierig. Selbst mit einer sehr scharfen Klinge ließ sich das weiche Schwammgewebe nicht immer sauber genug schneiden, um einen Schnitt mit unveränderter Skeletstruktur zu erhalten. Für weitere morphologische Untersuchungen an *Halichondria panicea* sollten daher im Vorfeld andere Präparationsmethoden erprobt werden, um eine saubere und wiederholbare Analyse gewährleisten zu können.

5.5 Ausblick

Die im Rahmen dieser Bachelorarbeit gewonnenen Erkenntnisse konnten zeigen, dass in der Art *Halichondria panicea* ein großes Potential für weitere genetische, wie ökologische Untersuchungen steckt. Beispielsweise ließe sich die Frage stellen, wie *Halichondria panicea* auf den physiologischen Stress, bedingt durch den niedrigen Salzgehalt am Rande seiner Verbreitungsgrenze reagiert. Viele Organismen können sich unter solch widrigen Bedingungen nicht mehr sexuell fortpflanzen (Snoeijs-Leijonmalm et. al., 2017). Möglicherweise sind östlich der Mecklenburger Bucht vorkommende Individuen daher gar nicht mehr in der Lage stabile Populationen zu bilden, sondern lediglich als Larven aus westlicheren Teilen der Ostsee in den Osten verdriftet worden. Diese und weitere ökologische Fragen liefern eine interessante Grundlage für weitere Untersuchungen. Durch die genetischen Analysen konnte zudem eine zuvor noch unbekannte kryptische Biodiversität innerhalb der Art *Halichondria panicea* aufgedeckt werden. Es besteht der Verdacht, dass sich in der Nordsee drei Zwillingarten den Namen *Halichondria panicea* teilen. Um diesen Verdacht zu erhärten, bedarf es noch mehr Proben von den Inseln Helgoland und Sylt, sowie aus weiteren Regionen der Nordsee. Insbesondere die *Halichondria panicea*-Populationen der Küsten Belgiens und Englands müssten dabei berücksichtigt werden. Als Locus typicus von *Halichondria panicea* ließe sich

hier ein Neotyp des ursprünglichen *Halichondria panicea* beschreiben. Dies wäre ein notwendiger Schritt, um die Systematik der Art vollständig aufzuklären. Mit den in dieser Arbeit entwickelten artspezifischen PCR- und Sequenzier -Primern ist zudem ein Werkzeug geschaffen worden, um ein effizientes und einfaches DNA-Barcoding dieses Taxons zu gewährleisten. Möglicherweise ließen sich mit einer erhöhten Probenanzahl in Verbindung mit der Konsultation erfahrener Schwamm-Taxonomen auch diskrete Merkmalsausprägungen ermitteln, welche eine morphologische Diskriminierung erlauben würden.

6 Literaturverzeichnis

- Ackers, R Graham, David Moss, Bernard E Picton, Shirley M K Stone, und Christine C Morrow. 2007. „MARINE CONSERVATION SOCIETY SPONGES OF THE BRITISH ISLES (" SPONGE V ") A Colour Guide and Working Document“. S. 129.
- Andreakis, Nikos, Heidi M. Luter, und Nicole S. Webster. 2012. „Cryptic speciation and phylogeographic relationships in the elephant ear sponge *Ianthella basta* (Porifera, Ianthellidae) from northern Australia“. *Zoological Journal of the Linnean Society* 166 (2): 225–35. <https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2012.00848.x>.
- Bandelt, Hans Jürgen, Peter Forster, und Arne Röhl. 1999. „Median-joining networks for inferring intraspecific phylogenies“. *Molecular Biology and Evolution* 16 (1): 37–48. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a026036>.
- Barthel, D., und B. Wolfrath. 1989. „Tissue sloughing in the sponge *Halichondria panicea*: a fouling organism prevents being fouled“. *Oecologia* 78 (3): 357–60. <https://doi.org/10.1007/BF00379109>.
- Barthel, D. 1988. „On the ecophysiology of the sponge *Halichondria panicea* in Kiel Bight. I. On the ecophysiology of the sponge *Halichondria panicea* in Kiel Bight. I. Substrate specificity, growth and reproduction“. *Marine Ecology Progress Series* 43 (2): 87–93. <https://doi.org/10.3354/meps043087>.
- Beisiegel, Kolja, Alexander Darr, Mayya Gogina, und Michael L. Zettler. 2017. „Benefits and shortcomings of non-destructive benthic imagery for monitoring hard-bottom habitats“. *Marine Pollution Bulletin* 121 (1–2): 5–15. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.04.009>.
- Bowen, Sarah, Claire Goodwin, David Kibling, Bernard Picton. "Halichondria panicea". S 174. Sarah Bowen, Claire Goodwin, David Kibling, Bernard Picton. *Sea Squirts and Sponges of Britain and Ireland*. 1. Auflage, Wild Nature Press. Plymouth.
- Clark, Karen, Ilene Karsch-Mizrachi, David J. Lipman, James Ostell, und Eric W. Sayers. 2016. „GenBank“. *Nucleic Acids Research* 44 (D1): D67–72. <https://doi.org/10.1093/nar/gkv1276>.
- Dat, Ton That Huu, Georg Steinert, Nguyen Thi Kim Cuc, Hauke Smidt, und Detmer Sipkema. 2018. „Archaeal and bacterial diversity and community composition from 18 phylogenetically divergent sponge species in Vietnam“. *PeerJ* 2018 (6): 1–23. <https://doi.org/10.7717/peerj.4970>.
- Dyrynda, P. E. J., Elisabeth A. Dyrynda. 2009. "Porifera". S 35-61. P. J. Hayward, J. S. Ryland. *Marine Fauna of North-West Europe*. 13. Auflage, Oxford University Press. Oxford.
- Ereskovsky, Alexander, Oleg A. Kovtun, Konstantin K. Pronin, Apostol Apostolov, Dirk Erpenbeck, und Viatcheslav Ivanenko. 2018. „Sponge community of the western Black Sea shallow water caves: Diversity and spatial distribution“. *PeerJ* 2018 (5). <https://doi.org/10.7717/peerj.4596>.

- Erpenbeck, D., J. A.J. Breeuwer, und R. W.M. Van Soest. 2005. „Implications from a 28S rRNA gene fragment for the phylogenetic relationships of halichondrid sponges (Porifera: Demospongiae)“. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research* 43 (2): 93–99. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0469.2005.00306.x>.
- Erpenbeck, Dirk, Rob van Soest. 2007. „Porifera, Schwämme“.S. 94-111. Wilfried Westheide, Reinhard Rieger. *Spezielle Zoologie Teil 1: Einzeller und Wirbellose Tiere*. 2. Auflage. Spektrum. München.
- Erpenbeck, Dirk, Sergio Vargas, und Gert Wörheide. 2012. „Molekulare Taxonomie: DNA-Barcoding - Schlüssel zu den Geheimnissen der Schwämme“. *BioSpektrum* 18 (1): 37–40. <https://doi.org/10.1007/s12268-012-0141-8>.
- Felsenstein, J. 1985." Confidence limits on phylogenies: An approach using the bootstrap". *Evolution* 39:783- 791
- Folkers, Mainah, und Titus Rombouts. 2020. „Sponges Revealed: A Synthesis of Their Overlooked Ecological Functions Within Aquatic Ecosystems“. *YOUMARES 9 - The Oceans: Our Research, Our Future*, 181–93. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20389-4_9.
- Gastaldi, Marianela, Thiago S. De Paula, Maite A. Narvarte, Gisele Lôbo-Hajdu, und Eduardo Hajdu. 2018. „Marine sponges (Porifera) from the Bahía San Antonio (North Patagonian Gulfs, Argentina), with additions to the phylogeography of the widely distributed *Cliona* aff. *celata* and *Hymeniacidon perlevis*, and the description of two new species“. *Marine Biology Research* 14 (7): 682–716. <https://doi.org/10.1080/17451000.2018.1506136>.
- Hall, T. 1999. "Bioedit: a user- friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/TN. Nucl. Acids. Symp. Ser. 41:95-98. Version 7.1.3"
- Hebert, Paul D.N., Alina Cywinska, Shelley L. Ball, und Jeremy R. DeWaard. 2003. „Biological identifications through DNA barcodes“. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 270 (1512): 313–21. <https://doi.org/10.1098/rspb.2002.2218>.
- Hebert, Paul D N, Sujeevan Ratnasingham, und R Jeremy. 2003. „Barcoding animal life : cytochrome c oxidase subunit 1 divergences among closely related species“, *Proc. R. Soc. Lond. B (Suppl.)* 270, S96–S99. <https://doi.org/10.1098/rsbl.2003.0025>.
- Hebert, Paul D N, und Sujeevan Ratnasingham. 2007. „The Barcode of Life Data System BOLD“. *Molecular Ecology Notes* 7 (3): 355–64. <https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2006.01678.x>.
- Knobloch, Stephen, Ragnar Jóhannsson, und Viggó Marteinson. 2018. „Bacterial diversity in the marine sponge *Halichondria panicea* from Icelandic waters and host-specificity of its dominant symbiont ,*candidatus Halichondriabacter symbioticus*“. *FEMS Microbiology Ecology* 95 (1): 1–13. <https://doi.org/10.1093/femsec/fiy220>.
- Knowlton, N. 1993. „Sibling Species in the Sea“. *Annual Review of Ecology and Systematics* 24 (1): 189–216. <https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.24.1.189>.

- Mayr, Ernst. 1944. „The Bearing of the New Systematics on Genetical Problems The Nature of Species“. *Advances in Genetics*, Volume 2: 205-237
- Mills, Daniel B., Lewis M. Ward, Carri Ayne Jones, Brittany Sweeten, Michael Forth, Alexander H. Treusch, und Donald E. Canfield. 2014. „Oxygen requirements of the earliest animals“. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 111 (11): 4168–72. <https://doi.org/10.1073/pnas.1400547111>.
- Mindell, David P., Rodney L. Honeycutt. 1990. „Ribosomal RNA in Vertebrates: Evolution and Phylogentic Applications“. *Annual Review of Ecology and Systematics*, Volume 21: 541-566.
- Morrow, C. C., B. E. Picton, D. Erpenbeck, N. Boury-Esnault, C. A. Maggs, und A. L. Allcock. 2012. „Congruence between nuclear and mitochondrial genes in Demospongiae: A new hypothesis for relationships within the G4 clade (Porifera: Demospongiae)“. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 62 (1): 174–90. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2011.09.016>.
- Morrow, Christine C., Niamh E. Redmond, Bernard E. Picton, Robert W. Thacker, Allen G. Collins, Christine A. Maggs, Julia D. Sigwart, und A. Louise Allcock. 2013. „Molecular phylogenies support homoplasy of multiple morphological characters used in the taxonomy of heteroscleromorpha (Porifera: Demospongiae)“. *Integrative and Comparative Biology* 53 (3): 428–46. <https://doi.org/10.1093/icb/ict065>.
- Najafi A, Moradinasab M and Nabipour I. 2018. "First Record of Microbiomes of Sponges Collected From the Persian Gulf, Using Tag Pyrosequencing". *Front. Microbiol.* 9:1500. doi: 10.3389/fmicb.2018.01500
- Nei M., S. Kumar. 2000. *Molecular Evolution and Phylogenetics*. Oxford University Press, New York
- Ojaveer, Henn, Andres Jaanus, Brian R. Mackenzie, Georg Martin, Sergej Olenin, Teresa Radziejewska, Irena Telesh, Michael L. Zettler, und Anastasija Zaiko. 2010. „Status of biodiversity in the Baltic sea“. *PLoS ONE* 5 (9): 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0012467>.
- Pallas, Peter Simon. 1766. "Zoophyta". S. 388. *ELENCHUS ZOOPHYTORUM*.
- Park, Mi-hyun, Chung-ja Sim, Jina Baek, und Gi-sik Min. 2007. „Identification of Genes Suitable for DNA Barcoding of Morphologically Indistinguishable Korean Halichondriidae Sponges“. *Mol. Cells*. 23 (2): 220–27.
- Peterson, Bradley J., Charles M. Chester, Frank J. Jochem, und James W. Fourqurean. 2006. „Potential role of sponge communities in controlling phytoplankton blooms in Florida Bay“. *Marine Ecology Progress Series* 328: 93–103. <https://doi.org/10.3354/meps328093>.
- QGIS Development Team. 2021. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.osgeo.org>

- Redmond, N. E., C. C. Morrow, R. W. Thacker, M. C. Diaz, N. Boury-Esnault, P. Cárdenas, E. Hajdu, u. a. 2013. „Phylogeny and systematics of demospongiae in light of new small-subunit ribosomal DNA (18S) sequences“. *Integrative and Comparative Biology* 53 (3): 388–415. <https://doi.org/10.1093/icb/ict078>.
- Regueiras, A., A. Alex, M. S. Costa, S. Pereira, und V. Vasconcelos. 2019. „Diversity of intertidal marine sponges from the western coast of Portugal (North-east Atlantic)“. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom* 99 (6): 1253–65. <https://doi.org/10.1017/S0025315419000420>.
- Saitou, N., M. Nei. 1987. "The neighbor-joining method: A new method for reconstructing phylogenetic trees". *Molecular Biology and Evolution* 4:406-425
- Sanger, F, S Nicklen, und A.R Coulson. 1977. „DNA sequencing with chain-terminating“. *Proc Natl Acad Sci USA* 74 (12): 5463–67.
- Schönberg, C. H.L., und D. Barthel. 1997. „Inorganic skeleton of the demosponge *Halichondria panicea*. Seasonality in spicule production in the Baltic Sea“. *Marine Biology* 130 (2): 133–40. <https://doi.org/10.1007/s002270050232>.
- Snoeijs-leijonmalm, Pauline. 2017. " Patterns of biodiversity". S. 123-193. Pauline Snoeijs-Leijonmalm, Hendrik Schubert, Teresa Radziejewska. *Biological Oceanography of the Baltic Sea*. 1. Auflage. Springer. Dordrecht
- Snoeijs-leijonmalm, Pauline, Elinor Andrén. 2017. "Why is the Baltic Sea so special to live in?". S. 23-80. Pauline Snoeijs-Leijonmalm, Hendrik Schubert, Teresa Radziejewska. *Biological Oceanography of the Baltic Sea*. 1. Auflage. Springer. Dordrecht
- Tajima, F., M. Nei .1984. "Estimation of evolutionary distance between nucleotide sequences". *Molecular Biology and Evolution* 1:269-285.
- Tamura, K., M. Nei .1993. "Estimation of the number of nucleotide substitutions in the control region of mitochondrial DNA in humans and chimpanzees". *Molecular Biology and Evolution* 10:512-526.
- Tamura, K., M. Nei, S. Kumar. 2004. "Prospects for inferring very large phylogenies by using the neighbor-joining method". *Proceedings of the National Academy of Sciences (USA)* 101:11030-11035
- Tamura, K., G. Stecher., D. Peterson, A. Filipki, S. Kumar. 2013. MEGA6: molecular evolutionary genetics analysis version 6.0. *Molecular biology and evolution*, 30(12), 2725-2729.
- Tendal, Ole Secher. 1997. "Handout on sponge identification and Baltic sponges". *ICES/HELCOM Taxonomic Workshop held at the Zoological Museum, University of Copenhagen, November 4-7, 1997*.
- Thacker, Robert W., April L. Hill, Malcolm S. Hill, Niamh E. Redmond, Allen G. Collins, Christine C. Morrow, Lori Spicer, u. a. 2013. „Nearly complete 28S rRNA gene sequences confirm new hypotheses of sponge evolution“. *Integrative and Comparative Biology* 53 (3): 373–87. <https://doi.org/10.1093/icb/ict071>.

- Thlelcke, Gerhard, Eduard Linsenmair. 1951. „Zur geographischen Variation des Gesanges des Zilpzalps“. *J Ornithol* 104, 372–402.
- Timmers, Molly A., Jan Vicente, Maryann Webb, Christopher P. Jury, und Robert J. Toonen. 2020. „Sponging up diversity: Evaluating metabarcoding performance for a taxonomically challenging phylum within a complex cryptobenthic community“. *Environmental DNA*, Nr. October: 1–15. <https://doi.org/10.1002/edn3.163>.
- Van Soest, R.W.M., Boury-Esnault, N.; Hooper, J.N.A.; Rützler, K.; de Voogd, N.J.; Alvarez, B.; Hajdu, E.; Pisera, A.B.; Manconi, R.; Schönberg, C.; Klautau, M.; Kelly, M.; Vacelet, J.; Dohrmann, M.; Díaz, M.-C.; Cárdenas, P.; Carballo, J.L.; Ríos, P.; Downey, R.; Morrow, C.C. (2021). World Porifera Database. Halichondria (Halichondria) panicea (Pallas, 1766). Accessed through: World Register of Marine Species at: <http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=165853> on 2021-07-23
- Wichels, Antje, Sven Würtz, Hilke Döpke, Christian Schütt, und Gunnar Gerdts. 2006. „Bacterial diversity in the breadcrumb sponge Halichondria panicea (Pallas)“. *FEMS Microbiology Ecology* 56 (1): 102–18. <https://doi.org/10.1111/j.1574-6941.2006.00067.x>.
- Witte, Ursula, Dagmar Barthel, und Ole Tendal. 1994. „The reproductive cycle of the sponge Halichondria panicea Pallas (1766) and its relationship to temperature and salinity“. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 183 (1): 41–52. [https://doi.org/10.1016/0022-0981\(94\)90155-4](https://doi.org/10.1016/0022-0981(94)90155-4).
- Wörheide, Gert, und Dirk Erpenbeck. 2007. „DNA taxonomy of sponges - Progress and perspectives“. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom* 87 (6): 1629–33. <https://doi.org/10.1017/S0025315407058274>.
- Yang, Qi, Christopher M.M. Franco, und Wei Zhang. 2015. „Sponge-associated actinobacterial diversity: validation of the methods of actinobacterial DNA extraction and optimization of 16S rRNA gene amplification“. *Applied Microbiology and Biotechnology* 99 (20): 8731–40. <https://doi.org/10.1007/s00253-015-6875-8>.
- Zettler, Michael L., Anna Karlsson, Tytti Kontula, Piotr Gruszka, Ari O. Laine, Kristjan Herkül, Kerstin S. Schiele, Alexey Maximov, und Jannica Haldin. 2014. „Biodiversity gradient in the Baltic Sea: A comprehensive inventory of macrozoobenthos data“. *Helgoland Marine Research* 68 (1): 49–57. <https://doi.org/10.1007/s10152-013-0368-x>.

Literaturverzeichnis Primer

- Primer-Referenz¹. Folmer, O., M. Black, W. Hoeh, R. Lutz, R. Vrijenhoek. 1994. " DNA primers for amplification of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse metazoan invertebrates". *Molecular Marine Biology and Biotechnology*. 3(5): 294-299
- Primer-Referenz². Giribet, Gonzalo, Salvador Carranza, Jaume Baguña, Marta Riutort, und Carles Ribera. 1996. „First molecular evidence for the existence of a Tardigrada + Arthropoda clade“. *Molecular Biology and Evolution* 13 (1): 76–84. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a025573>.
- Primer-Referenz³. Whiting, Michael F., James C. Carpenter, Quentin D. Wheeler, und Ward C. Wheeler. 1997. „The strepsiptera problem: Phylogeny of the holometabolous insect orders inferred from 18S and 28S ribosomal DNA sequences and morphology“. *Systematic Biology* 46 (1): 1–68. <https://doi.org/10.1093/sysbio/46.1.1>.
- Primer-Referenz⁴. Schwendinger, Peter J., und Gonzalo Giribet. 2005. „The systematics of the south-east Asian genus Fangensis Rambla (Opilione: Cyphophthalmi: Stylocellidae)“. *Invertebrate Systematics* 19 (4): 297–323. <https://doi.org/10.1071/IS05023>.
- Primer-Referenz⁵. Edgecombe, Gregory D., und Gonzalo Giribet. 2006. „A century later - A total evidence re-evaluation of the phylogeny of scutigermorph centipedes (Myriapoda : Chilopoda)“. *Invertebrate Systematics* 20 (5): 503–25. <https://doi.org/10.1071/IS05044>.
- Primer-Referenz⁶. Sonnenberg, Rainer, Arne Nolte, und Diethard Tautz. 2007. „An evaluation of LSU rDNA D1-D2 sequences for their use in species identification“. *Frontiers in Zoology* 4: 1–12. <https://doi.org/10.1186/1742-9994-4>

7 Anhang

Abkürzungsverzeichnis

Aqua <small>dest.</small>	deionisiertes Wasser
bp	Basenpaare
<i>COI</i>	Cytochrom C Oxidase Untereinheit I
DNA	Desoxyribonukleinsäure
dNTP	Desoxynukleosidtriphosphat
DOM	Dissolved Organic Matter
fw	forward (für die Richtung eines Primers)
IOW	Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde
PCR	Polymerase-Kettenreaktion
POM	Particulate Organic Matter
rev	reverse (für die Richtung eines Primers)
RNA	Ribonukleinsäure
TAE-Puffer	TRIS-Acetat-EDTA-Puffer

Abbildung 12: Maximum-Parsimony-Stammbaum, *COI*.

Die Herkunft der Individuen lässt sich anhand der Farben in der Legende ablesen. Fett markierte Äste repräsentieren *Halichondria panicea*-Haplotypen mit Individuen aus Nord- oder Ostsee.

0,001

Abbildung 13: Neighbour-Joining-Stammbaum, *COI*.

Die Herkunft der Individuen lässt sich anhand der Farben in der Legende ablesen. Fett markierte Äste repräsentieren *Halichondria panicea*-Haplotypen mit Individuen aus Nord- oder Ostsee.

Tabelle 11: Sequence Identity Matrix, *COI*-Datensatz

	Hap 1	Hap 2	Hap 3	Hap 4	Hap 5	Hap 6	Hap 7	Hap 8	Hap 9	Hap 10	Hap 11	Hap 12	Hap 13	Hap 14	Hap 15	Hap 16
Hap 1	ID	0,996	0,996	0,991	0,989	0,989	0,925	0,923	0,925	0,939	0,926	0,939	0,901	0,898	0,894	0,896
Hap 2	0,996	ID	0,992	0,987	0,985	0,985	0,921	0,919	0,921	0,935	0,923	0,935	0,898	0,894	0,891	0,892
Hap 3	0,996	0,992	ID	0,994	0,992	0,992	0,925	0,923	0,925	0,942	0,93	0,942	0,905	0,901	0,898	0,9
Hap 4	0,991	0,987	0,994	ID	0,998	0,998	0,921	0,919	0,921	0,937	0,925	0,937	0,901	0,898	0,894	0,896
Hap 5	0,989	0,985	0,992	0,998	ID	0,996	0,923	0,921	0,923	0,939	0,926	0,939	0,903	0,9	0,896	0,898
Hap 6	0,989	0,985	0,992	0,998	0,996	ID	0,921	0,919	0,921	0,935	0,923	0,935	0,9	0,896	0,892	0,894
Hap 7	0,925	0,921	0,925	0,921	0,923	0,921	ID	0,95	0,95	0,896	0,887	0,894	0,876	0,869	0,869	0,871
Hap 8	0,923	0,919	0,923	0,919	0,921	0,919	0,95	ID	0,978	0,907	0,901	0,908	0,896	0,889	0,889	0,891
Hap 9	0,925	0,921	0,925	0,921	0,923	0,921	0,95	0,978	ID	0,908	0,9	0,914	0,898	0,891	0,891	0,892
Hap 10	0,939	0,935	0,942	0,937	0,939	0,935	0,896	0,907	0,908	ID	0,982	0,98	0,914	0,912	0,908	0,91
Hap 11	0,926	0,923	0,93	0,925	0,926	0,923	0,887	0,901	0,9	0,982	ID	0,971	0,91	0,908	0,905	0,907
Hap 12	0,939	0,935	0,942	0,937	0,939	0,935	0,894	0,908	0,914	0,98	0,971	ID	0,926	0,925	0,921	0,923
Hap 13	0,901	0,898	0,905	0,901	0,903	0,9	0,876	0,896	0,898	0,914	0,91	0,926	ID	0,992	0,992	0,994
Hap 14	0,898	0,894	0,901	0,898	0,9	0,896	0,869	0,889	0,891	0,912	0,908	0,925	0,992	ID	0,996	0,998
Hap 15	0,894	0,891	0,898	0,894	0,896	0,892	0,869	0,889	0,891	0,908	0,905	0,921	0,992	0,996	ID	0,998
Hap 16	0,896	0,892	0,9	0,896	0,898	0,894	0,871	0,891	0,892	0,91	0,907	0,923	0,994	0,998	0,998	ID

Abbildung 14: Maximum-Parsimony-Stammbaum, **18S**.

Die Herkunft der Individuen lässt sich anhand der Farben in der Legende ablesen. Fett markierte Äste repräsentieren *Halichondria panicea*-Genotypen mit Individuen aus Nord- oder Ostsee.

Abbildung 15: Neighbour-Joining-Stammbaum, **18S**.

Die Herkunft der Individuen lässt sich anhand der Farben in der Legende ablesen. Fett markierte Äste repräsentieren *Halichondria panicea*-Genotypen mit Individuen aus Nord- oder Ostsee.

Tabelle 12: Sequence Identity Matrix, 18S-Datensatz

	Hap 1	Hap 2	Hap 3	Hap 4	Hap 5	Hap 6	Hap 7	Hap 8	Hap 9	Hap 10	Hap 11	Hap 12	Hap 13	Hap 14	Hap 15
Hap 1	ID	0,987	0,992	0,993	0,989	0,987	0,986	0,985	0,979	0,979	0,978	0,978	0,98	0,983	0,982
Hap 2	0,987	ID	0,985	0,985	0,984	0,982	0,983	0,98	0,973	0,975	0,975	0,975	0,975	0,976	0,977
Hap 3	0,992	0,985	ID	0,994	0,989	0,989	0,989	0,987	0,982	0,981	0,98	0,981	0,981	0,984	0,984
Hap 4	0,993	0,985	0,994	ID	0,993	0,989	0,988	0,989	0,982	0,983	0,982	0,983	0,984	0,986	0,985
Hap 5	0,989	0,984	0,989	0,993	ID	0,99	0,99	0,989	0,984	0,983	0,983	0,983	0,984	0,985	0,984
Hap 6	0,987	0,982	0,989	0,989	0,99	ID	0,998	0,996	0,989	0,988	0,987	0,987	0,989	0,989	0,988
Hap 7	0,986	0,983	0,989	0,988	0,99	0,998	ID	0,996	0,989	0,988	0,987	0,987	0,987	0,988	0,987
Hap 8	0,985	0,98	0,987	0,989	0,989	0,996	0,996	ID	0,987	0,987	0,986	0,986	0,987	0,986	0,986
Hap 9	0,979	0,973	0,982	0,982	0,984	0,989	0,989	0,987	ID	0,983	0,983	0,983	0,984	0,983	0,982
Hap 10	0,979	0,975	0,981	0,983	0,983	0,988	0,988	0,987	0,983	ID	0,998	0,999	0,999	0,991	0,99
Hap 11	0,978	0,975	0,98	0,982	0,983	0,987	0,987	0,986	0,983	0,998	ID	0,998	0,998	0,991	0,99
Hap 12	0,978	0,975	0,981	0,983	0,983	0,987	0,987	0,986	0,983	0,999	0,998	ID	0,998	0,99	0,99
Hap 13	0,98	0,975	0,981	0,984	0,984	0,989	0,987	0,987	0,984	0,999	0,998	0,998	ID	0,991	0,99
Hap 14	0,983	0,976	0,984	0,986	0,985	0,989	0,988	0,986	0,983	0,991	0,991	0,99	0,991	ID	0,999
Hap 15	0,982	0,977	0,984	0,985	0,984	0,988	0,987	0,986	0,982	0,99	0,99	0,99	0,99	0,999	ID

Abbildung 16: Neighbour-Joining-Stammbaum, 28S.

Die Herkunft der Individuen lässt sich anhand der Farben in der Legende ablesen. Fett markierte Äste repräsentieren *Halichondria panicea*-Genotypen mit Individuen aus Nord- oder Ostsee.

Tabelle 13: Sequence Identity Matrix, 28S-Datensatz

	Hap 1	Hap 2	Hap 3	Hap 4	Hap 5	Hap 6	Hap 7	Hap 8	Hap 9	Hap 10	Hap 11
Hap 1	ID	0,956	0,929	0,914	0,914	0,907	0,856	0,857	0,855	0,793	0,8
Hap 2	0,956	ID	0,933	0,926	0,922	0,915	0,858	0,861	0,846	0,808	0,808
Hap 3	0,929	0,933	ID	0,936	0,938	0,924	0,873	0,875	0,867	0,791	0,8
Hap 4	0,914	0,926	0,936	ID	0,996	0,973	0,87	0,87	0,88	0,817	0,815
Hap 5	0,914	0,922	0,938	0,996	ID	0,97	0,872	0,872	0,878	0,815	0,814
Hap 6	0,907	0,915	0,924	0,973	0,97	ID	0,879	0,879	0,883	0,815	0,814
Hap 7	0,856	0,858	0,873	0,87	0,872	0,879	ID	0,989	0,871	0,81	0,815
Hap 8	0,857	0,861	0,875	0,87	0,872	0,879	0,989	ID	0,867	0,812	0,817
Hap 9	0,855	0,846	0,867	0,88	0,878	0,883	0,871	0,867	ID	0,826	0,831
Hap 10	0,793	0,808	0,791	0,817	0,815	0,815	0,81	0,812	0,826	ID	0,954
Hap 11	0,8	0,808	0,8	0,815	0,814	0,814	0,815	0,817	0,831	0,954	ID

Tabelle 14: Datensatz „*Halichondria panicea* Vorkommen 2011-2021“, Benthos-Datenbank IOW

Taxa	Subregion	oxygen ml/l	salinity	depth	Deci- North	Deci-East	Year	Date
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,35	20,5	17,9	54,572	10,424	2011	15.07.2011
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	2,78	21,3	20,7	54,502	12,272	2011	16.07.2011
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	3,17	22,6	22,8	54,436	12,235	2011	16.07.2011
Halichondria panicea	Kiel Bay	3,73	26,7	27,1	54,590	11,106	2011	19.07.2011
Halichondria panicea	Kiel Bay	3,55	26,3	24,2	54,596	10,975	2011	19.07.2011
Halichondria panicea	Kiel Bay	3,49	24,7	20,8	54,600	10,879	2011	19.07.2011
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,63	20,0	15,9	54,515	10,754	2011	19.07.2011
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,12	18,8	15,1	54,565	10,914	2011	19.07.2011
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,21	20,0	17,1	54,580	10,886	2011	19.07.2011
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,38	20,6	17,9	54,618	11,007	2011	19.07.2011
Halichondria panicea	Kiel Bay	3,56	25,7	21,7	54,626	11,082	2011	19.07.2011
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,42	21,2	17,3	54,578	11,019	2011	19.07.2011
Halichondria panicea	Kiel Bay	3,52	26,1	22,4	54,583	11,037	2011	19.07.2011
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,39	20,5	18,1	54,600	10,456	2011	25.10.2011
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	4,15	9,4	22,3	54,507	12,237	2012	20.04.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	4,01	9,8	20,0	54,501	12,273	2012	20.04.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	3,66	9,9	20,6	54,502	12,288	2012	20.04.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	4,13	9,4	21,0	54,500	12,231	2012	20.04.2012
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	3,99	10,2	19,0	54,446	12,241	2012	20.04.2012
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	6,85	12,4	24,0	54,534	12,292	2012	23.04.2012
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	7,76	9,2	20,3	54,590	12,333	2012	23.04.2012
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	7,74	8,8	20,0	54,592	12,340	2012	23.04.2012
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	6,22	13,5	20,8	54,450	12,226	2012	23.04.2012

Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	6,37	13,5	22,5	54,454	12,257	2012	23.04.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,73	15,8	15,6	54,566	10,914	2012	24.04.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,51	17,7	17,8	54,580	10,885	2012	24.04.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,40	17,9	19,0	54,528	10,750	2012	24.04.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,33	18,1	22,0	54,540	10,788	2012	24.04.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,12	18,2	26,0	54,620	10,948	2012	24.04.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,16	17,7	17,5	54,594	10,380	2012	24.04.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,53	15,3	17,5	54,617	11,007	2012	25.04.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,74	17,2	22,0	54,576	11,080	2012	25.04.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,79	15,3	17,6	54,577	11,021	2012	25.04.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,93	17,3	23,3	54,582	11,045	2012	25.04.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,94	18,1	21,2	54,638	10,997	2012	25.04.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	19,8	20,0	54,527	10,764	2012	09.06.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	20,0	19,7	54,531	10,752	2012	09.06.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	19,8	15,8	54,521	10,751	2012	09.06.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	19,6	15,3	54,513	10,756	2012	09.06.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	12,6	12,0	54,566	11,077	2012	09.06.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	12,9	11,7	54,565	10,989	2012	09.06.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	13,4	11,9	54,559	10,980	2012	09.06.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	13,4	10,9	54,557	11,003	2012	09.06.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	15,2	13,1	54,572	11,005	2012	09.06.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	6,74	13,3	25,3	54,424	12,188	2012	19.10.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	6,02	11,2	19,5	54,430	12,226	2012	19.10.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	6,31	11,4	17,3	54,436	12,247	2012	19.10.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	6,67	11,5	22,4	54,444	12,244	2012	20.10.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,45	12,9	28,4	54,443	12,189	2012	20.10.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,61	13,3	24,6	54,467	12,265	2012	20.10.2012

Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	6,00	13,0	24,4	54,478	12,222	2012	20.10.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,10	13,7	27,9	54,477	12,251	2012	20.10.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,94	13,1	20,3	54,481	12,276	2012	20.10.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	6,63	9,9	20,7	54,484	12,213	2012	21.10.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,67	13,1	23,6	54,496	12,283	2012	21.10.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	6,28	9,9	20,4	54,496	12,252	2012	21.10.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,58	13,7	23,8	54,514	12,254	2012	21.10.2012
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,79	12,5	21,6	54,514	12,285	2012	21.10.2012
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	5,67	12,9	22,0	54,520	12,290	2012	21.10.2012
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	5,68	13,2	23,3	54,557	12,306	2012	21.10.2012
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	5,91	13,0	24,1	54,565	12,300	2012	21.10.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	2,17	20,4	28,4	54,552	11,320	2012	02.11.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,69	18,7	18,8	54,600	10,453	2012	03.11.2012
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,62	24,6	21,9	54,576	11,083	2013	05.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,42	19,5	17,2	54,578	11,022	2013	05.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,77	22,2	21,2	54,582	11,044	2013	05.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,18	20,3	17,9	54,617	11,010	2013	05.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,58	24,7	18,8	54,628	11,010	2013	05.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,58	23,1	19,7	54,625	11,023	2013	05.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,46	28,6	30,2	54,598	11,035	2013	05.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,84	17,0	15,1	54,565	10,914	2013	06.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,78	16,4	14,1	54,566	10,948	2013	06.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,61	20,0	16,0	54,586	10,937	2013	06.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,70	24,9	18,2	54,580	10,884	2013	06.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,78	16,4	15,0	54,565	10,946	2013	06.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,78	16,4	15,0	54,566	10,933	2013	06.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	17,0	15,0	54,568	10,914	2013	06.06.2013

Halichondria panicea	Kiel Bay	6,78	16,4	15,0	54,566	10,937	2013	06.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,69	17,5	16,3	54,574	10,897	2013	06.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,85	16,5	13,5	54,574	10,930	2013	06.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,62	26,5	18,2	54,562	10,870	2013	07.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	20,0	15,0	54,583	10,936	2013	07.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	20,0	16,0	54,583	10,934	2013	07.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	20,0	16,0	54,583	10,933	2013	07.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	20,0	16,0	54,584	10,927	2013	07.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,76	26,9	19,7	54,575	10,838	2013	07.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,04	26,3	18,5	54,573	10,870	2013	07.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,54	21,4	23,5	54,762	10,082	2013	08.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,71	20,5	19,2	54,668	10,251	2013	08.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,67	18,9	20,7	54,663	10,302	2013	08.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,28	18,7	18,5	54,547	10,538	2013	09.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,15	18,0	17,8	54,565	10,553	2013	09.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,22	17,8	17,1	54,524	10,723	2013	09.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,91	13,4	15,9	54,518	10,503	2013	09.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,08	18,2	19,1	54,555	10,446	2013	09.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,23	17,6	17,1	54,583	10,381	2013	09.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,63	18,8	18,0	54,583	10,418	2013	09.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,93	19,2	18,5	54,572	10,421	2013	09.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,62	28,3	26,8	54,607	11,195	2013	10.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,13	28,0	23,8	54,561	10,798	2013	10.06.2013
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,59	27,0	24,4	54,619	11,082	2013	10.06.2013
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	4,28	19,4	22,4	54,500	12,272	2013	24.06.2013
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	3,83	20,2	24,0	54,534	12,291	2013	24.06.2013
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	3,74	20,8	22,4	54,500	12,234	2013	24.06.2013

Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	4,46	18,0	18,8	54,534	12,291	2013	24.06.2013
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	k.A.	25,3	20,0	54,184	11,727	2013	15.08.2013
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	k.A.	23,9	20,0	54,201	11,647	2013	19.08.2013
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	6,75	20,3	20,0	54,503	12,270	2014	10.04.2014
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	6,45	20,8	24,0	54,534	12,293	2014	10.04.2014
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	6,61	20,7	21,0	54,500	12,232	2014	10.04.2014
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	6,91	19,8	18,5	54,431	12,226	2014	10.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,53	21,5	18,4	54,581	11,024	2014	12.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,67	21,9	21,1	54,583	11,031	2014	12.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,76	21,0	19,5	54,580	11,038	2014	12.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,12	22,1	16,8	54,576	11,046	2014	12.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,70	21,4	16,9	54,575	11,060	2014	12.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,38	22,7	21,7	54,575	11,084	2014	12.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,89	21,0	17,5	54,578	11,023	2014	12.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,27	22,5	22,5	54,582	11,044	2014	12.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,31	18,6	15,3	54,565	10,914	2014	13.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,37	18,6	17,8	54,580	10,886	2014	13.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,42	21,4	16,2	54,617	11,012	2014	13.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,80	21,1	21,8	54,584	11,015	2014	13.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,53	19,0	13,0	54,513	10,530	2014	13.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,75	21,5	18,4	54,572	10,425	2014	13.04.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,37	18,4	17,4	54,579	11,002	2014	13.05.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,28	21,4	24,9	54,594	10,996	2014	13.05.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,10	24,4	33,8	54,605	10,991	2014	13.05.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,31	21,2	21,7	54,629	10,991	2014	13.05.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,21	18,7	19,6	54,596	10,912	2014	14.05.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,06	24,7	25,9	54,617	10,931	2014	14.05.2014

Halichondria panicea	Kiel Bay	4,99	25,0	23,6	54,629	10,939	2014	14.05.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,55	21,1	20,9	54,553	10,846	2014	15.05.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,73	19,3	21,6	54,542	10,807	2014	15.05.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,91	17,9	18,0	54,546	10,603	2014	15.05.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,01	24,4	28,8	54,596	11,149	2014	16.05.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,81	23,2	28,5	54,567	11,188	2014	16.05.2014
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,00	24,2	28,4	54,592	11,223	2014	16.05.2014
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	4,98	24,0	29,8	54,530	11,337	2014	16.05.2014
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	4,25	22,3	28,4	54,492	11,405	2014	16.05.2014
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	4,07	20,8	18,8	54,650	12,416	2014	05.10.2014
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	7,66	20,5	20,0	54,668	12,656	2015	20.01.2015
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	4,59	13,7	23,4	54,436	12,234	2015	10.06.2015
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,25	11,0	20,0	54,430	12,226	2015	10.06.2015
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,57	11,9	20,2	54,503	12,285	2015	11.06.2015
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	4,73	10,7	23,3	54,545	12,299	2015	11.06.2015
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	5,99	9,8	20,3	54,590	12,333	2015	11.06.2015
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	4,73	12,5	23,5	54,496	12,282	2015	11.06.2015
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	6,42	10,0	22,0	54,498	12,228	2015	11.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,48	17,0	15,8	54,580	10,913	2015	15.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	k.A.	15,3	54,576	10,998	2015	15.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,59	16,4	15,5	54,566	10,914	2015	15.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,67	17,8	17,5	54,580	10,886	2015	15.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	k.A.	17,6	54,584	10,981	2015	16.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	k.A.	28,7	54,617	10,969	2015	16.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,88	17,9	17,7	54,617	11,010	2015	16.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,29	19,1	22,3	54,576	11,082	2015	16.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,39	16,8	16,7	54,578	11,022	2015	16.06.2015

Halichondria panicea	Kiel Bay	6,99	14,8	10,1	54,517	10,955	2015	17.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,75	15,1	12,8	54,528	10,923	2015	17.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,48	17,0	16,0	54,577	10,915	2015	17.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,30	23,4	23,8	54,612	10,921	2015	17.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,41	16,2	12,6	54,561	10,945	2015	20.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	k.A.	12,7	54,562	10,968	2015	20.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,84	19,3	18,3	54,586	10,970	2015	20.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,36	26,3	38,9	54,603	11,013	2015	21.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	k.A.	26,8	54,609	10,998	2015	21.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	k.A.	22,8	54,607	10,913	2015	21.06.2015
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,80	19,9	22,4	54,537	10,766	2016	01.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,73	17,8	15,6	54,566	10,914	2016	02.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,42	18,8	17,4	54,580	10,886	2016	02.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,80	18,8	15,3	54,617	11,010	2016	02.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,38	18,9	22,1	54,576	11,082	2016	02.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,70	18,4	16,9	54,578	11,022	2016	02.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,48	18,8	22,6	54,582	11,044	2016	02.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,15	20,6	23,0	54,572	10,797	2016	03.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,03	19,6	21,2	54,572	10,827	2016	03.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,86	19,3	20,5	54,589	10,858	2016	03.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,88	19,4	20,9	54,598	10,858	2016	03.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,10	26,5	29,4	54,598	11,013	2016	04.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,89	26,7	29,2	54,588	11,074	2016	05.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,07	19,2	22,4	54,614	11,062	2016	05.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,66	19,1	22,9	54,624	11,043	2016	05.06.2016
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,86	19,3	23,7	54,624	11,060	2016	05.06.2016
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,66	19,0	20,2	54,501	12,296	2016	06.06.2016

Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	5,21	19,6	25,2	54,546	12,289	2016	06.06.2016
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	6,41	17,5	15,6	54,441	12,203	2016	06.06.2016
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,39	19,6	21,1	54,482	12,273	2016	06.06.2016
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	6,00	16,1	23,0	54,723	12,783	2016	03.11.2016
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,15	17,1	20,6	54,501	12,296	2017	23.06.2017
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,46	15,9	16,1	54,441	12,203	2017	23.06.2017
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,98	18,1	21,0	54,482	12,273	2017	23.06.2017
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,93	23,6	15,9	54,566	10,914	2017	29.06.2017
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,16	23,5	18,3	54,580	10,886	2017	29.06.2017
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,62	21,4	18,1	54,617	11,009	2017	29.06.2017
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,83	23,2	22,4	54,576	11,082	2017	29.06.2017
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,26	23,4	15,8	54,578	11,023	2017	29.06.2017
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,21	22,3	22,1	54,581	11,043	2017	29.06.2017
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,90	12,3	12,5	54,295	12,157	2017	26.08.2017
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,75	13,0	14,7	54,409	12,302	2017	26.08.2017
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	3,17	15,6	20,2	54,511	12,303	2017	26.08.2017
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	k.A.	22,5	54,633	11,070	2017	29.08.2017
Halichondria panicea	Kiel Bay	3,40	25,3	29,5	54,625	10,897	2017	30.08.2017
Halichondria panicea	Kiel Bay	2,04	23,5	22,0	54,575	10,816	2017	31.08.2017
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	4,29	17,0	11,7	54,026	10,786	2017	20.09.2017
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	0,58	20,5	19,9	54,030	10,837	2017	20.09.2017
Halichondria panicea	Wismar Bay	k.A.	k.A.	0,1	53,953	11,342	2018	21.01.2018
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,32	15,1	20,4	54,500	12,272	2018	14.06.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,35	13,1	12,6	54,577	10,302	2018	19.06.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	k.A.	22,9	15,6	54,565	10,915	2018	20.06.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,90	24,7	17,1	54,580	10,886	2018	20.06.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,80	27,2	16,2	54,617	11,010	2018	20.06.2018

Halichondria panicea	Kiel Bay	6,07	21,8	16,8	54,578	11,022	2018	20.06.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,49	27,8	27,6	54,580	11,209	2018	20.06.2018
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	4,40	17,1	12,6	54,091	11,319	2018	09.08.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	1,86	25,8	21,5	54,632	11,050	2018	12.08.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	3,01	24,3	23,4	54,577	11,098	2018	12.08.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,25	22,3	18,2	54,587	10,962	2018	13.08.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	3,58	23,1	20,0	54,591	10,889	2018	13.08.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,87	23,4	20,8	54,607	10,856	2018	13.08.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	2,61	25,6	22,8	54,617	10,891	2018	13.08.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	2,03	25,4	24,5	54,628	10,894	2018	14.08.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	2,31	25,2	22,6	54,631	10,920	2018	14.08.2018
Halichondria panicea	Kiel Bay	1,67	25,5	27,1	54,613	10,976	2018	14.08.2018
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,94	18,0	21,5	54,500	12,232	2019	16.04.2019
Halichondria panicea	Arkona Basin	7,92	8,4	43,0	54,794	13,259	2019	17.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,46	19,3	15,0	54,565	10,913	2019	20.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,49	19,3	14,0	54,566	10,948	2019	20.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,54	18,6	16,3	54,583	10,940	2019	20.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	8,22	18,6	17,3	54,580	10,886	2019	20.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,48	18,4	21,7	54,576	11,082	2019	20.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,48	18,0	21,2	54,578	11,063	2019	20.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,44	18,4	22,2	54,582	11,044	2019	20.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,19	18,4	17,5	54,617	11,010	2019	21.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,19	18,6	19,0	54,628	11,012	2019	21.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,16	18,5	17,5	54,625	11,025	2019	21.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,24	18,8	24,0	54,612	10,920	2019	21.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,64	19,0	12,6	54,484	10,529	2019	22.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	7,66	19,0	16,5	54,555	10,377	2019	22.04.2019

Halichondria panicea	Kiel Bay	7,67	19,0	10,5	54,528	10,330	2019	22.04.2019
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,76	19,3	17,8	54,583	10,417	2019	22.04.2019
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	k.A.	k.A.	15,0	54,152	11,632	2019	19.08.2019
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	k.A.	k.A.	9,0	54,019	11,134	2019	22.08.2019
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	3,43	21,6	17,2	54,294	12,062	2019	18.10.2019
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	4,48	17,0	11,7	54,296	12,156	2019	11.11.2019
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	9,10	12,9	12,0	54,254	12,084	2020	03.06.2020
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	9,06	13,2	14,0	54,276	12,087	2020	03.06.2020
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	9,40	13,0	17,0	54,301	12,065	2020	03.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,29	17,7	23,4	54,549	10,768	2020	07.06.2020
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,05	14,4	22,6	54,500	12,272	2020	20.06.2020
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	5,38	14,1	14,8	54,441	12,202	2020	20.06.2020
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	4,18	14,9	21,8	54,500	12,232	2020	20.06.2020
Halichondria panicea	Rügen-Falster-Plate	6,79	8,9	10,0	54,573	12,934	2020	21.06.2020
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	6,72	11,8	14,4	54,189	11,976	2020	25.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,16	15,4	19,1	54,580	11,037	2020	27.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,46	15,0	17,0	54,575	11,059	2020	27.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	3,74	22,3	22,2	54,576	11,082	2020	27.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,04	16,2	17,1	54,578	11,022	2020	27.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,27	17,2	22,6	54,582	11,044	2020	27.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	5,40	15,5	17,5	54,533	10,415	2020	28.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,11	16,0	16,8	54,496	10,468	2020	28.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	2,48	16,0	18,6	54,572	10,424	2020	28.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	3,90	19,1	21,0	54,598	10,858	2020	29.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,97	15,9	16,0	54,566	10,914	2020	29.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	4,71	16,3	17,5	54,580	10,886	2020	29.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	6,20	14,8	18,0	54,617	11,010	2020	29.06.2020

Halichondria panicea	Kiel Bay	3,70	20,9	24,1	54,612	10,921	2020	29.06.2020
Halichondria panicea	Kiel Bay	3,84	18,6	23,0	54,629	10,939	2020	29.06.2020
Halichondria panicea	Bay of Mecklenburg	8,40	13,0	11,4	54,158	11,794	2021	16.02.2021

7.1 Danksagung

Ich möchte mich herzlich bei Frau Dr. Romoth und Herrn Dr. Bastrop für die hervorragende Betreuung während meiner Bachelorarbeit bedanken.

Einen herzlichen Dank auch an Ute Kieb vom Alfred-Wegener-Institut Helgoland und Jasmin Müller und Christopher Honnef von „Bioconsult SH“ für die Unterstützung bei der Probennahme auf Helgoland und Sylt.

Desweiteren möchte ich mich für die Unterstützung über und unter der Wasseroberfläche während der Probennahme in der Kieler Förde bei Thorsten Peuster bedanken.

Ein weiterer Dank geht an Rhea Zierke für die schnelle Übersetzung aus dem Lateinischen der Erstbeschreibung von *Halichondria panicea*.

Die umfangreiche Forschung durch Frau Dr. Dagmar Barthel an *Halichondria panicea* in der Ostsee lieferte viele wichtige Informationen für diese Arbeit.

7.2 Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere eidesstattlich durch eigenhändige Unterschrift, dass ich die Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit ist noch nicht veröffentlicht und ist in gleicher oder ähnlicher Weise noch nicht als Studienleistung zur Anerkennung oder Bewertung vorgelegt worden. Ich weiß, dass bei Abgabe einer falschen Versicherung die Prüfung als nicht bestanden zu gelten hat.

A handwritten signature in black ink, reading 'P. Hoy' in a cursive script.

Rostock, 05.08.2021

Philipp Hoy